

Forschungsdatenmanagement (FDM)- Strategie der HTW Berlin

Inhalt

IST-/ Soll-Analyse an der HTW Berlin	3
Tabellarische Auswertungsergebnisse	3
Graphische Darstellung der Analyseergebnisse	4
Ist- und Soll-Zustände der Themengebiete	5
Themenfeld 1: Strategie	5
1.1 Strategieentwicklung.....	5
1.2 Strategische Ziele	7
1.3 Selbstverpflichtung und Anreize	7
1.4 FD-Policy	10
Themenfeld 2: Geschäfts- und Betriebsmodell	11
2.1 Governance und Organisationsentwicklung	11
2.2 Personalinvestitionen.....	13
2.3 Technologieinvestitionen	14
2.4 Kostenmodell.....	15
Themenfeld 3: Kommunikation	16
3.1 Information.....	16
3.2 Beratung	18
3.3 Öffentlichkeitsarbeit.....	20
Themenfeld 4: Schulung	21
4.1 Schulungs- und Informationsmaterial.....	21
4.2 Schulungsveranstaltungen	23
Themenfeld 5: Managementprozesse und Verwaltungsabläufe	25
5.1 Integration in die Projektplanung	25
5.2 Integration in die Forschungsinformation.....	27
5.3 Integration in Abläufe im Bereich Recht und Ethik	28
Themenfeld 6: Aktives Datenmanagement	30
6.1 IT-Basisdienste.....	30
6.2 Dienste für kooperatives Arbeiten	32
Themenfeld 7: Datenpublikation und -archivierung	34
7.1 Publikationsdienste	34
7.2 Archivdienste.....	36
7.3 Risikomanagement.....	38

Themenfeld 8: Anforderungen an Dienste	40
8.1 Ausfallsicherheit	40
8.2 Datensicherheit	42
8.3 Metadaten und Erschließung	43
8.4 Standardkonformität	45

Mitwirkende im AK FDM und an der FDM-Strategie

Andrejewski, Moritz	Heßling, Hermann	Mc Leod, Shirley
Dąbrowski, Paulina	Holman, Constance	Meyer, Martin
Dąbrowski, Piotr Wojciech	Homer, Sebastian	Schmitz, Christoph
D'Arcangeli, Alessandro	Koch, Florian	Schneidenbach, Esther
Drews, Anja	Kolb, Steffen	Schulte, Horst
Fortmann, Jens	Kröger, Sophie	Simon, Lena
Haffner, Dorothea	Krüger, Jan	Molthagen-Schöring, Stefanie
Heister, Eske	Krumnow, Christian	Weller, Ralf

Empfohlene Zitierweise: : Schneidenbach, E. (2025). FDM-Strategie der HTW Berlin. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17649597>

Forschungsdatenmanagement (FDM)-Strategie der HTW Berlin © 2025 erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: [0000-0002-8651-0313](https://orcid.org/0000-0002-8651-0313)) im Projekt FitForFDM an der HTW Berlin ist lizenziert unter CC BY 4.0. Um eine Kopie dieser Lizenz anzusehen, besuchen Sie <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Förderkennzeichen:
16DFH114

IST-/ Soll-Analyse an der HTW Berlin

Tabellarische Auswertungsergebnisse

1 Strategie	Bewertung IST	Bewertung SOLL	Delta
1.1 Strategieentwicklung	0,5	2	1,5
1.2 Strategische Ziele	0,5	1,5	1
1.3 Selbstverpflichtung und Anreize	0,5	2	1,5
1.4 FD-Policy	0	2	2
2 Geschäfts- und Betriebsmodell	Bewertung IST	Bewertung SOLL	Delta
2.1 Governance und Organisationsentwicklung	0	2	2
2.2 Personalinvestitionen	0	2	2
2.3 Technologieentwicklungen	0	1,5	1,5
2.4 Kostenmodell	0	2	2
3 Kommunikation	Bewertung IST	Bewertung SOLL	Delta
3.1 Information	0	2,5	2,5
3.2 Beratung	0,5	1,5	1
3.3 Öffentlichkeitsarbeit	0	2	2
4 Schulung	Bewertung IST	Bewertung SOLL	Delta
4.1. Schulungsmaterialien	0,5	1,5	1
4.2 Schulungsveranstaltungen	0	1,5	1,5
5 Management-Prozesse und Verwaltungsabläufe	Bewertung IST	Bewertung SOLL	Delta
5.1 Integration in die Projektplanung	0,5	2	1,5
5.2 Integration in die Forschungsinformation	0,5	2	1,5
5.3 Integration in Abläufe im Bereich Recht und Ethik	0	1,5	1,5
6 Aktives Datenmanagement	Bewertung IST	Bewertung SOLL	Delta
6.1 IT-Basisdienste	0	2	2
6.2 Dienste für kooperatives Arbeiten	0,5	2	1,5
7 Datenpublikation und -archivierung	Bewertung IST	Bewertung SOLL	Delta
7.1 Publikationsdienste	0	1,5	1,5
7.2 Archivdienste	0	1,5	1,5
7.3 Risikomanagement	0	1	1
8 Anforderungen an Dienste	Bewertung IST	Bewertung SOLL	Delta
8.1 Ausfallsicherheit	1,5	2,5	1
8.2 Datensicherheit	0	1,5	1,5
8.3 Metadaten und Erschließung	-1	1	2
8.4 Standardkonformität	-1	1	2

Graphische Darstellung der Analyseergebnisse

RISE-DE_Ausgefüllt_Zusammenstellung_Tabelle.xlsx

CC BY 4.0

Ergebnisse graphisch

Seite 1 von 1

Graphische Darstellung der Analyseergebnisse anhand des Referenzmodells RISE-DE (2019) und mithilfe des RISE-DE-Tools (CC BY 4.0) ergänzt um die Darstellung des IST-Zustandes bei Projektende.¹

¹ RISE-DE (2019): Hartmann, N. K., Jacob, B., & Weiß, N. (2019). RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3585556>.

Ist- und Soll-Zustände der Themengebiete

Themenfeld 1: Strategie

Das Themenfeld Strategie behandelt das vorausschauende und steuerungsorientierte Vorgehen der Organisation im Hinblick auf Forschungsdatenmanagement (FDM). Es umfasst die Festlegung mittelfristiger Ziele (1.1 Strategieentwicklung, 1.2 Strategische Ziele) sowie die Verankerung von FDM als Ziel und Aufgabe der Organisation (1.3 Selbstverpflichtung und Anreize, 1.4 FD-Policy). Es dient der Implementierung folgender Stufen des institutionellen FDM im Sinne der Empfehlung der Hochschulrektorenkonferenz (2016): 1. „Orientierung geben“ und 2. „Datenkultur stärken“ (1.3, 1.4) sowie 3. „Strategie entwickeln“ (1.1, 1.2).

1.1 Strategieentwicklung

Das Thema Strategieentwicklung beschreibt die Qualität und den Umfang des Prozesses zur Selbstevaluation und Strategieentwicklung.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Aktivitäten ohne strategische Planung
Die Aktivitäten der Zentralen Einrichtungen in Bezug auf Forschungsdaten, insbesondere Auf- und Ausbau von Diensten, erfolgen ohne strategische Planung.
Stufe 1: Einfache Strategieentwicklung
Die Strategieentwicklung erfolgt durch von der Leitung beauftragte Personen. Als Basis der Selbstevaluation dienen Informationen über die Forschungsdatenpraxis an der eigenen Einrichtung, die aus Verwaltungsdaten und Befragungen gewonnen werden. Die Ziele werden von der Leitung festgelegt und ggf. durch Gremien legitimiert.
Stufe 2: Strukturierte Strategieentwicklung unter Einbindung einzelner Akteure
Die Strategieentwicklung erfolgt durch von der Leitung beauftragte Personen, die gezielt Kontakt zu relevanten Akteuren aufnehmen, um diese einzubinden und weitere Informationen zu gewinnen. Die Strategieentwicklung wird durch Verwendung strukturierter Instrumente zur Selbstbewertung und Zielbestimmung unterstützt. Die Selbstbewertung wird von den relevanten Gremien zur Kenntnis genommen und die Zielbestimmung durch diese legitimiert.
Stufe 3: Partizipative strukturierte Strategieentwicklung
Zur Strategieentwicklung werden Selbstevaluation und Zielbestimmung im Rahmen eines strukturierten, Teilorganisations- und Hierarchieebenen-übergreifenden Stakeholder-orientierten, durch Leitung und Gremien legitimierten Prozesses durchgeführt.

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung: Bis 2022: 0

Mit Projektantrag 2022: 0,5

Die Strategieentwicklung im institutionellen FDM steht an der HTW Berlin noch am Anfang. Der Prozess wurde durch das von der Vizepräsidentin beauftragte Referat Service Center Forschung (damals KONTAKT) 2022 initiiert. Gemeinsam durch die Vizepräsidentin, Frau Prof. Dr. Molthagen-Schnöring, Dr. Lena Simon (KONTAKT) und Prof. Dr. Wojtek Dabrowski (Fachbereich 4) sowie unter der Mitwirkung der Bibliothek wurde beim BMBF zur Strategieentwicklung eines institutionellen FDM das Projekt *FitForFDM* eingeworben. Das Projekt hat eine Laufzeit von September 2022 bis August 2025 und ist besetzt durch die Projektreferentin Esther Schneidenbach (1 VZE) und den beiden wissenschaftlichen

Mitarbeitenden (je 0,5 VZE) Eske Heister (Bibliothek) und Paulina Dąbrowksa sowie der studentischen Hilfskraft ab November 2024 Alexandra Löwe. Das Projekt hat zum Ziel, Handlungsempfehlungen für ein strukturiertes FDM an der HTW in einem partizipativen Prozess mit Forschenden und anderen Stakeholdern zu entwickeln. Des Weiteren erfolgt die Vernetzung mit anderen HAWs in Berlin und deutschlandweit, um sich bei der Strategieentwicklung an einem nationalen Standard zu orientieren.

Zielsetzung (bis Ende 2025 mit FDM-Projekt): 2

Anzustreben ist, dass die Hochschulleitung Strategieentwicklung und Zieldefinition des institutionellen FDM befördert und partizipativ insbesondere mit Stakeholdern aus dem HRZ und aus der Forschung eine Strategie entwickelt wird. Dies sollte in Form eines strukturierten Prozesses unter Einbeziehung des Arbeitskreises FDM erfolgen. Dazu soll unter anderem der Status quo im FDM in den verschiedenen Bereichen der Hochschule unter die Lupe genommen werden und abgefragt werden, welche Angebote und Dienste für ein strukturiertes FDM benötigt werden. Die zu entwickelnde FDM-Strategie und FD-Policy soll vom Akademischen Senat beschlossen werden.

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 2 ist erreicht

- FD-Policy-Entwurf wurde erstellt und liegt der Hochschulleitung vor.
- Strategieentwicklungsprozess ist erfolgt durch das Projekt *FitForFDM* und den AK-FDM. Die Erhebung wurde abgeschlossen; Ist/ Soll-Analyse liegt vor.
- Handlungsempfehlungen an die Hochschule, Service-Einrichtungen der Hochschule und Forschende wurden basierend auf den Erkenntnissen des Strategie-Entwicklungsprozesses erstellt, weitergeleitet und publiziert.
- Ein Vorlage FD-Policy gegenüber dem Akademischen Senat ist für 2026 geplant.

1.2 Strategische Ziele

Das Thema Strategische Ziele beschreibt die Reichweite der mittelfristigen Ziele der Einrichtung. Es dient als Leitlinie, an der sich die Festlegung von spezifischeren strategischen Zielen in allen folgenden Themenfeldern (2 – 8) orientieren sollte.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Reine Compliance
Das Engagement der Einrichtung im institutionellen FDM beschränkt sich auf das rechtlich notwendige Minimum.
Stufe 1: Erhalt der Drittmittelfähigkeit
Die Anforderungen und Empfehlungen der relevanten Forschungsförderinnen und -förderern zum institutionellen FDM werden an der Einrichtung so umgesetzt, dass im Wettbewerb um Drittmittel keine erheblichen Nachteile entstehen.
Stufe 2: Bedarfsgerechte Dienste und Dienstleistungen
Die Einrichtung passt das Leistungsniveau ihrer Zentralen Einrichtungen im institutionellen FDM an die Bedarfe ihrer Forschenden an.
Stufe 3: Nationale und internationale Spitzenposition
Die Einrichtung positioniert sich im institutionellen FDM als national und international ausgewiesener Akteur, dessen Dienste von Dritten nachgenutzt werden.

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung (2023): 0,5

Da die Strategieentwicklung im institutionellen FDM an der HTW Berlin noch am Anfang steht sind auch strategische Ziele der Einrichtung noch nicht mittelfristig festgelegt. Durch das Projekt *FitForFDM* (Ende 2022 – Ende 2025) werden im Zuge des Strategieentwicklungsprozesses gemeinsam mit einem Arbeitskreis FDM, der sich aus Stakeholdern an der HTW Berlin zusammensetzt, Handlungsempfehlungen entwickelt für ein strukturiertes und standardisiertes FDM. Vor dem Projekt beschränkte sich demnach das institutionell FDM auf die Gewährleistung und Unterstützung der rechtlichen Compliance (z. B. Beratung durch Datenschutzbeauftragte und Ombudspersonen jedoch keine institutionelle Regelung bezüglich einer Ethikkommission) sowie einzelne Maßnahmen zum Drittmittelerhalt, wie die Verabschiedung der *Satzung zur guten wissenschaftlichen Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichen Fehlverhalten (2022)* und darüber hinaus die Abfassung einer *Forschungsstrategie der HTW Berlin (2023)*. Mittelfristige Ziele orientiert an den Bedarfen werden erst über das FDM-Projekt und den hierdurch angestoßenen Strategieprozess ermittelt.

Zielsetzung: 1,5

Ziel ist, die Grundsätze des FDM in einer FD-Policy und in Handlungsempfehlungen zu formulieren, die anschließend in Maßnahmen umgesetzt werden. Dafür sollen die zentralen Infrastruktureinrichtungen finanziell und personell in die Lage versetzt werden, eine bedarfsgerechte FDM-Infrastruktur und benötigte FDM-Services für die Forschenden anzubieten. Ein institutionelles Archiv für alle Forschungsdaten der Hochschule wird nicht eingerichtet werden und stattdessen die Nutzung von externen Ressourcen empfohlen (s. hierzu im FDM One-Stop-Shop unter „Repositorien“).

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 1 ist erreicht.

- Die Einrichtung des FDM One-Stop-Shops unterstützt den Erhalt der Drittmittelfähigkeit.

1.3 Selbstverpflichtung und Anreize

Ziel ist, die Grundsätze des FDM in einer Policy und in Handlungsempfehlungen zu formulieren, die anschließend in Maßnahmen umgesetzt werden. Dafür sollen die zentralen Infrastruktureinrichtungen

finanziell und personell in die Lage versetzt werden, eine bedarfsgerechte FDM-Infrastruktur und benötigte FDM-Services für die Forschenden anzubieten.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Keine Selbstverpflichtung oder Anreize
Die Einrichtung hat sich nicht verpflichtet, die Voraussetzungen für gute Praxis im FDM zu schaffen und setzt keine Anreize für gutes FDM oder Datenpublikation.
Stufe 1: Selbstverpflichtung und Orientierung ohne Anreize
Die Einrichtung hat sich dazu verpflichtet, die Voraussetzungen für gute Praxis im FDM zu schaffen (z. B. im Rahmen einer FD-Policy) und bietet den Forschenden Orientierung in Bezug auf bestehende Regelungen und darüber hinaus gehende Handlungsempfehlungen (z. B. im Rahmen eines Informationsangebots auf der Website).
Stufe 2: Weiche Anreize
Die Einrichtung setzt eigenständig „weiche“ – also nicht mit der Ressourcenverteilung verknüpfte – Anreize, um gute Praxis im FDM und das Publizieren von Daten zu fördern (z. B. in Form von Preisen; Erhöhung der Sichtbarkeit von Datenpublikationen/Publikationen mit Daten in der Öffentlichkeitsarbeit; Förderung von Data Availability Statements in Qualifikationsarbeiten).
Stufe 3: Harte Anreize
Die Einrichtung setzt eigenständig „harte“ – also mit der Verteilung von Ressourcen verknüpfte – Anreize, um gute Praxis im FDM und das Publizieren von Daten zu fördern (z. B. durch Anerkennung als Forschungsoutput in der leistungsorientierten Mittelvergabe und in Berufungsverfahren; durch Unterstützung von Organisations- und Personalentwicklung in den Fachbereichen, wie etwa der Umwidmung von Techniker*innen-Stellen in Ingenieur*innen-Stellen in datenintensiven Bereichen; durch Etablierung eines einrichtungsinternen Förderinstruments zur Qualitätsentwicklung im FDM und zur Publikation von Daten aus der grundfinanzierten Forschung).

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung 2023: 0,5

In Ihrer „Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlichen Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichen Fehlverhalten an der HTW Berlin“² hat die Hochschule sich verpflichtet, dass die erforderliche Infrastruktur zur adäquaten Archivierung von Forschungsdaten vorhanden ist. Diese muss noch geschaffen werden! Bisher werden keine Anreize für gutes FDM oder Datenpublikation gesetzt.

Zielsetzung: 2

Die Hochschule verpflichtet sich, die Voraussetzungen für gute Praxis im FDM zu schaffen, u. a. mit einer Forschungsdateninfrastruktur. Außerdem bietet sie ihren Forschenden Orientierung in Bezug auf bestehende Regelungen mit einer FD-Policy, Schulungsmaterial und Musterdatenmanagementplänen und gibt darüber hinaus gehende Handlungsempfehlungen im zu entwickelnden FDM One-Stop-Shop. Die Forschenden sollen außerdem zu einem nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten motiviert werden. Dazu sind verschiedene Inzentivierungsmaßnahmen denkbar (z. B. in Form von Preisen, durch die Erhöhung der Sichtbarkeit von Datenpublikationen, oder durch die Einbeziehung von FDM-Aktivitäten in die leistungsorientierte Mittelvergabe).

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 1 ist erreicht.

- Der FD-Policy-Entwurf ist vorhanden und wird von der Hochschulleitung den entsprechenden Gremien zur Verabschiedung vorgelegt.

² <https://www.htw-berlin.de/forschung/forschungsprofil/leitlinien-fuer-die-forschung/> (zuletzt aufgerufen Mai 2025).

- Orientierung für die Forschenden ist durch den FDM One-Stop-Shop vorhanden und einen entwickelten FDM-Selbstlernkurs sowie zusätzliche Handlungsempfehlungen und Materialien
- Die Schaffung von Anreizen ist in den Handlungsempfehlungen an die Hochschule enthalten aber noch nicht umgesetzt.

1.4 FD-Policy

Das Thema FD-Policy beschreibt den Umfang und den Grad der Konkretisierung institutioneller Regelungen zum Umgang mit Forschungsdaten.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Keine eigenständige FD-Policy
Die Einrichtung verfügt nicht über eine eigenständige FD-Policy. Andere Dokumente können Aussagen zu Einzelbereichen treffen (z. B. Satzung zur Guten Wissenschaftlichen Praxis, Open Access Strategie etc.).
Stufe 1: Grundlegende FD-Policy
Die institutionelle FD-Policy enthält ein Bekenntnis der Einrichtung zu den Grundsätzen guter Praxis im Umgang mit Forschungsdaten. Sie benennt verschiedene Rollen und klärt die Verantwortlichkeiten der am Forschungsprozess Beteiligten. Die Einrichtung verpflichtet sich, die Voraussetzungen für die Einhaltung dieser Verantwortlichkeiten zu schaffen.
Stufe 2: Integrierte FD-Policy
Die institutionelle FD-Policy ist in ein Gesamtkonzept einrichtungsbezogener Regelungen eingebunden. Sie verweist auf andere Dokumente mit Bezug zum FDM (z. B. IT-Strategie, OA-Policy, Ethikrichtlinie, Satzung zur Guten Wissenschaftlichen Praxis, Promotionsordnungen). Diese werden bei ihrer nächsten Überprüfung ggf. im Hinblick auf Anforderungen, die sich aus der FD-Policy ergeben, angepasst.
Stufe 3: Regelmäßig überprüfte FD-Policy mit Handlungsempfehlungen und Strategie
Die institutionelle FD-Policy enthält oder verweist auf konkrete Handlungsempfehlungen für die Forschenden sowie auf die FD-Strategie der Einrichtung samt Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen und verleiht diesen dadurch Verbindlichkeit. Forschungsdaten-Policy, FD-Strategie und Handlungsempfehlungen unterliegen einem regelmäßigen, geplanten Überprüfungsprozess.

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung 2023: 0

Die HTW Berlin verfügt bisher über keine eigenständige FD-Policy.

Zielsetzung ab 2025: 2

Eine neue institutionelle FD-Policy enthält ein Bekenntnis der Hochschule zu den Grundsätzen guter Praxis im Umgang mit Forschungsdaten. Sie benennt verschiedene Rollen und klärt die Verantwortlichkeiten der am Forschungsprozess Beteiligten. Die Hochschule verpflichtet sich, die Voraussetzungen für die Einhaltung dieser Verantwortlichkeiten zu schaffen. Die institutionelle FD-Policy wird schrittweise in ein Gesamtkonzept einrichtungsbezogener Regelungen eingebunden (OA-Strategie, Ethikrichtlinien, GWP-Satzung etc. – in den nächsten Aktualisierungsphasen).

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 2 wird erreicht.

- Mit der Verabschiedung der FD-Policy wird Stufe 2 erreicht. Inhaltlich ist alles soweit enthalten im vorhanden FD-Policy-Entwurf.

Themenfeld 2: Geschäfts- und Betriebsmodell

Das Themenfeld Geschäfts- und Betriebsmodell behandelt die Aktivitäten der Einrichtung bezüglich der Nachhaltigkeit ihrer FDM-Dienste und Dienstleistungen. Es umfasst die Schaffung geeigneter Strukturen (2.1 Governance und Organisationsentwicklung), Art und Umfang von Investitionen in Personal und Technik (2.2 Personalinvestitionen, 2.3 Technologieinvestitionen) sowie Modalitäten der Finanzierung (2.4 Kostenmodell).

2.1 Governance und Organisationsentwicklung

Das Thema Governance und Organisationsentwicklung beschreibt den Umgang der Einrichtung mit den strukturellen Herausforderungen bei Steuerung und Organisationsentwicklung, die der Aufbau eines institutionellen Forschungsdatenmanagements (FDM) mit sich bringt.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Keine Maßnahmen
Neue Aufgaben im institutionellen FDM werden von bestehenden Organisationseinheiten übernommen. Es gibt kein vorausschauendes Konzept zur Aufgabenverteilung und keine institutionalisierte Abstimmung bei Themen, die mehrere Einheiten betreffen.
Stufe 1: Integration in die Ablauforganisation
Es liegt ein Konzept vor, das die Zuständigkeit für umsetzende Aufgaben im institutionellen FDM sinnvoll auf bestehende Organisationseinheiten verteilt und Schnittstellen definiert.
Stufe 2: Klares Governance-Konzept
Um strategische und koordinierende Aufgaben im institutionellen FDM angemessen zu erfüllen, werden im Rahmen der bestehenden Aufbauorganisation entsprechende Rollen und Funktionen geschaffen: Die Verantwortung für FDM als Leitungsaufgabe und für die praktische Koordination der FDM-Aktivitäten der Einrichtung ist damit klar zugewiesen. Die zuständigen Stellen sind mit den notwendigen Kompetenzen ausgestattet.
Stufe 3: Überprüfung der Aufbauorganisation
Um die Aufgaben im FDM angemessen zu erfüllen, wird auch die vertikale Organisationsstruktur (Abteilungsbildung) der Zentralen Einrichtungen auf Tauglichkeit geprüft und ggf. angepasst.

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung 2023: 0

Neue Aufgaben im institutionellen FDM werden von bestehenden Organisationseinheiten übernommen. Es gibt kein vorausschauendes Konzept zur Aufgabenverteilung und keine institutionalisierte Abstimmung bei Themen, die mehrere Einheiten betreffen.

Zielsetzung zukünftig: 2

Um strategische und koordinierende Aufgaben im institutionellen FDM angemessen zu erfüllen, wird ein Konzept entwickelt, das die Zuständigkeit für umzusetzende Aufgaben im institutionellen FDM sinnvoll auf bestehende Organisationseinheiten verteilt, es werden neue Funktionen geschaffen und Schnittstellen definiert. Die mit dem FDM betrauten Stellen haben die notwendigen Kompetenzen und ihre Rolle wird von der Hochschulleitung bestätigt und anerkannt.

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 0,5 erreicht.

- Die Handlungsempfehlungen sind als Konzeptvorschlag zu verstehen. Hier sind einzelne Aufgaben und Umsetzungsvorschläge enthalten.

- Eine Umsetzung bzw. ein klares verabschiedetes Konzept durch alle Hochschulorganisationseinheiten ist nicht vorhanden bisher.

2.2 Personalinvestitionen

Das Thema Personalinvestitionen beschreibt dem Umfang der Aktivitäten in den Bereichen Umschichtung und Ausweitung von Personalkapazitäten, Stellengestaltung, Fort- und Weiterbildung sowie Personalgewinnung im Rahmen des Aufbaus eines institutionellen FDM.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Keine Maßnahmen
Neue Aufgaben werden ad hoc von vorhandenen Mitarbeiter*innen übernommen.
Stufe 1: Umschichtung von Personalkapazitäten
Neue Aufgaben im FDM werden vom vorhandenen Personal übernommen. Die betreffenden Mitarbeiter*innen werden dafür von anderen Aufgaben entlastet. Die notwendigen Änderungen an der Stellengestaltung (Anpassung bzw. Formulierung von Stellenbeschreibungen) werden vorgenommen. Dabei wird systematisch und in angemessenem Umfang in Fort- und Weiterbildung investiert.
Stufe 2: Begrenzte Ausweitung der Personalkapazität
Neue Daueraufgaben im FDM werden vorrangig vom vorhandenen Personal übernommen, für Projektaufgaben werden vorrangig Drittmittel eingeworben. In geringem Umfang werden neue Stellen geschaffen.
Stufe 3: Signifikante Ausweitung der Personalkapazität
Zur Verbesserung der Servicequalität im institutionellen FDM schafft die Einrichtung in signifikantem Ausmaß neue Stellen und investiert in die Gewinnung geeigneten Personals.

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung 2023 (bis 2025): 0

FDM-Aufgaben werden bislang von vorhandenem Personal übernommen. Neue Stellen für das FDM wurden an der HTW Berlin bislang nicht geschaffen. In der Bibliothek wurden intern Personalressourcen für das Projekt *FitForFDM* zur Verfügung gestellt.

Zielsetzung: 2

Für eine adäquate personelle Ausstattung sowohl im Infrastruktur- als auch im Beratungs- und Schulungsbereich und damit für die Gewährleistung eines nachhaltigen, qualitativ hochwertigen FDM werden vorhandene und zusätzliche Personalressourcen geprüft.

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 0,5 ist erreicht.

- Die Einrichtung eines/ einer FDM-Beauftragten ist beschlossen. Eine Lehrdeputatsreduzierung von 2 SWS für die Übernahme dieser Aufgabe erfolgt.
- Es sind keine zusätzlichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen bisher vorgesehen.

2.3 Technologieinvestitionen

Das Thema Technologieinvestitionen beschreibt den geplanten Umfang von Investitionen in die technischen Voraussetzungen für das institutionelle FDM und das aktive FDM der Forschenden.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Keine strategische Planung
Für Investitionen in die für den Betrieb von FDM-Diensten notwendige zentrale IT-Infrastruktur besteht keine strategische Planung.
Stufe 1: Minimale Investitionen
Die Einrichtung tätigt grundlegende Investitionen in zentrale IT-Infrastruktur, um das Leistungsniveau der unverzichtbaren FDM-Dienste zu erhalten. Dabei werden auch wiederkehrende Kosten berücksichtigt.
Stufe 2: Nennenswerte Investitionen
Die Einrichtung investiert in nennenswertem Umfang in zentrale IT-Infrastruktur, um die als strategisch relevant identifizierten FDM-Dienste nachhaltig in der gewünschten Leistungsfähigkeit zu erbringen.
Stufe 2: Umfassende Investitionen
Die Einrichtung investiert umfassend in eine IT-Infrastruktur, die alle Aspekte des Forschungsdaten-Lebenszyklus unterstützt. Wo notwendig, werden zentrale Angebote auch für spezifische Bedarfe einzelner Bereiche gemacht bzw. die Interoperabilität zwischen den zentralen Diensten und Tools und Workflows auf Ebene der Arbeitsgruppe sichergestellt. Die Umsetzung wird durch Implementierung von IT-Service-Design-Koordinierung und Capacity Management unterstützt.

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung (2023 und absehbar bis mindestens 2027): 0

Die HTW Berlin tätigt grundlegende Investitionen in die zentrale IT-Infrastruktur, bzw. in die der Fachbereiche. Es besteht keine strategische Planung im Hinblick auf Technologieinvestitionen zum Betrieb von FDM-Diensten.

Zielsetzung zukünftig: 1,5

Die Hochschule investiert in zentrale IT-Infrastruktur, um die als strategisch relevant identifizierten FDM-Dienste für alle Phasen des Forschungsdaten-Lebenszyklus nachhaltig zu erbringen und die sich aus der Satzung zur guten wissenschaftlichen Praxis ergebenden Anforderungen zu erfüllen. Um Services auf hohem Niveau bereitzustellen, sollten auch Kooperationen mit anderen Forschungseinrichtungen in Betracht gezogen werden.

Bis 2028: Einstufung auf 1 „Minimale Investition“ um das Leistungsniveau zu erhalten realistisch.

Nach 2028: Entsprechende Maßnahmen zur Erreichung der Einstufung auf 1,5 anzustreben.

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 0

- Es sind keine Investitionen in naher Zukunft in die IT-Infrastruktur bezogen auf die Erfüllung von FDM-Bedarfen geplant.

2.4 Kostenmodell

Das Thema Kostenmodell beschreibt Umfang und Einsatzbereich von Kostenmodellierung in Bezug auf das institutionelle FDM der Einrichtung.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Keine Kostenmodellierung
Es erfolgt keine Kostenmodellierung, die Kosten der FDM-Dienste sind nicht bekannt. Alle FDM-Dienste werden aus zentralen Mitteln finanziert.
Stufe 1: Kostenmodellierung für Planung und Steuerung
Ein Kostenmodell ist vorhanden und wird zur Planung und Steuerung genutzt. Die Kosten für alle FDM-Dienste werden aus zentralen Mitteln gedeckt.
Stufe 2: Kostenmodellierung zur Lastenverteilung
Im Kostenmodell wird auf Basis eines Dienstekatalogs zwischen Basisleistungen und Zusatzleistungen unterschieden. Die Kosten der Basisleistungen werden aus zentralen Mitteln gedeckt, Zusatzleistungen werden in Rechnung gestellt.
Stufe 3: Kostenmodellierung zur Steigerung der Leistungsfähigkeit
Das Kostenmodell ermöglicht auch die Bereitstellung maßgeschneiderter Leistungen, die über den regulären Katalog der Basis- und Zusatzleistungen hinausgehen (z. B. Beschaffung, Installation und ggf. Betrieb dezentraler Infrastruktur, Nutzung von IT-Diensten von Drittanbietern zur Deckung von Spitzenbedarf oder das Bereitstellen von Datenmanager*innen für Verbundprojekte).

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung (2023 bis 2025): 0

Ein Kostenmodell für das institutionelle FDM ist bislang nicht vorhanden. Es besteht kein Überblick darüber, wo überall Kosten für FDM-Dienste entstehen und wie sie beglichen werden (teilw. zentral, teilw. dezentral, teilw. aus Drittmitteln).

Zielsetzung zukünftig: 2

Ein Kostenmodell ist vorhanden und wird zur Planung und Steuerung genutzt. Die Kosten für alle FDM-Dienste werden teilweise aus zentralen und dezentralen Mitteln gedeckt, die Option für anteilige Kostendeckung aus Drittmitteln wird evaluiert.

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 0

- Es ist kein Kostenmodell bisher vorhanden. In den Handlungsempfehlungen an die Hochschule ist dieser Punkt aufgenommen.

Themenfeld 3: Kommunikation

Das Themenfeld Kommunikation behandelt die interne Kommunikationsstrategie der Einrichtung im Bereich FDM. Es umfasst Pull-Instrumente zur allgemeinen Information (3.1 Information) und qualifizierten Beratung (3.2 Beratung) ebenso wie Push-Instrumente zum Marketing von Diensten und zum Schaffen von Bewusstsein (3.3 Öffentlichkeitsarbeit).

3.1 Information

Das Thema Information beschreibt die Qualität der durch die Einrichtung über Pull-Instrumente bereitgestellten Informationen zum FDM.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Kein Informationsangebot
Eine institutionelle Website mit Informationen zum Thema FDM existiert nicht.
Stufe 1: Grundlegendes Informationsangebot
Es existiert eine institutionelle Website mit Informationen zum Thema FDM. Diese ermöglicht es, Kontakt zu Ansprechpartner*innen im Bereich FDM aufzunehmen und bietet grundlegende, generische Informationen zum Thema FDM. Die Inhalte können aus externen Quellen bezogen oder verlinkt werden und haben ggf. nur wenig Bezug zum institutionellen Kontext.
Stufe 2: Angepasstes Informationsangebot
Die FDM-Website der Einrichtung bietet zusätzlich Informationen, die auf den institutionellen Kontext zugeschnitten sind, zum Beispiel zur Auswahl und Nutzung von Forschungsdaten-Diensten, die den institutionellen Richtlinien entsprechen.
Stufe 3: Umfassendes Informationsangebot
Die FDM-Website der Einrichtung bietet umfassende, an den Bedarfen der Einrichtung ausgerichtete Informationen, wobei fachspezifische Informationen aus externen Quellen bezogen oder verlinkt werden können sowie aktuelle Informationen aus der FDM-Community (Entwicklungen, Workshops etc.).

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung 2023: 0

Es sind einzelne Informationen vorhanden, jedoch liegen sie verstreut vor und sind nicht zentral auffindbar.

Zielsetzung: 2,5

Es soll eine Informationsplattform eingerichtet werden durch das Projekt *FitForFDM*. FDM-Informationen sollen dort zentral zur Verfügung gestellt (zentraler FDM-Hub) werden und ein Anlaufpunkt geschaffen werden. Diese soll Informationen zum FDM allgemein aber auch spezifisch auf die Bedürfnisse der Forschenden an der HTW Berlin sowie auf die vorhandenen Gegebenheiten zugeschnittene Inhalte aufweisen. Für die eigenständige Recherche wird ein FAQ-Bereich sowie eine Suchfunktion eingerichtet. Des Weiteren werden fachspezifische Quellen aus der Community verlinkt (z. B. Ergebnisse und Anforderungen aus der Wissenschaftscommunity zum FDM – etwa aus der NFDI, EOSC oder von GAIA-X – und Vorgaben aus Fachkollegien oder von Fördermittelgebern). Weiterhin werden Links zu Tools zur Verfügung gestellt sowie von anderen Projekten entwickelte frei nutzbare Open Educational Resources (Bausteine und Tools) gesammelt und präsentiert zur Einbindung in die Lehre oder als Selbstlernmaterialien. Es werden Informationen zugeschnitten auf die Belange der Forschungsprojekte an der HTW Berlin zur Verfügung gestellt. Die Informationen sollen möglichst langfristig korrekt sein. Notwendige Informationen sollen niederschwellig kommuniziert werden und Lösungen angeboten werden. Best Practice Beispiele werden präsentiert.

Es ist die Einrichtung einer Kombination aus Webseite und interner Informationsplattform über das HTW-eigene Wiki anzustreben. Die Webseite verlinkt zu den HTW-internen FDM-Informationen im

Wiki. Es wird gewährleistet, dass die Informationen jederzeit aktuell gehalten werden durch eine dafür beauftragte Person.

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 2 erreicht.

- Einrichtung und Inbetriebnahme der Informationsplattform (FDM One-Stop-Shop) ist erfolgt mit Informationen zugeschnitten auf die Hochschule und die Forschungsrichtungen sowie relevante Ansprechpartner an der Hochschule und weiterführende externe Informationsquellen.
- Gewährleistung der Funktionalität der Informationsplattform erfolgt durch den/ die eingerichtete FDM-Beauftragte*n und das Service-Center Forschung.
- Aktualität und fachspezifischer Ausbau benötigen mehr zeitliche und personelle Ressourcen.

3.2 Beratung

Das Thema Beratung beschreibt den Umfang des Angebots zur persönlichen Beratung, das die Einrichtung im Bereich FDM bietet.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Kein Beratungsangebot
Ansprechpartner*innen für die Beratung wurden nicht definiert oder Beratungen werden nicht durchgeführt.
Stufe 1: Grundlegendes Beratungsangebot
Ein FDM-Kontaktpunkt ist eingerichtet und berät sowohl zu Anforderungen aus der Forschungsförderung (bspw. Datenmanagementpläne, DMP) als auch zur Datenpublikation sowie zur Auswahl von Forschungsdaten-Diensten, die den institutionellen Richtlinien entsprechen. Durch Leitfäden und Checklisten für die Beratenden wird eine personenunabhängige Qualität der Beratung sichergestellt.
Stufe 2: Beratungsangebot mit Qualitätsmanagement
Umfassende Beratung auch zu Fragen des aktiven Datenmanagements (z. B. für neuen Datenmanager*innen in Verbundprojekten). Unterstützung bei der Formulierung von Datenmanagementplänen die den Anforderungen der Förderinnen und Förderern entsprechen (in Form von Vorlagen und Textbausteinen oder als IT-Dienst).
Stufe 3: Umfassendes Beratungsangebot
Über die Beratung zum Thema FDM im engeren Sinne hinaus stehen methodenorientierte Beratungs- und Dienstleistungen mit Bezug zur datenintensiven Forschung zur Verfügung (zum Beispiel eine Methodenberatung zu Data Science oder Digital Humanities und ein Datenvisualisierungsservice). Diese werden in der Regel nicht vom FDM-Kontaktpunkt, sondern von anderen Servicebereichen erbracht.

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung 2023: 0,5

Es gab bisher keine spezifische FDM-Beratung oder Kontaktperson. Durch die Einrichtung des Projektes *FitForFDM* wurde an der Bibliothek für den Projektzeitraum eine wissenschaftliche Referentin zu 50% für das FDM umgewidmet, außerdem fungiert die 100% Projektstelle der Projektreferentin gleichzeitig als FDM-Referentin (ZR KONTAKT) und eine Data Scoutin wurde im FB4 angestellt. Über das *FitForFDM*-Team wird eine Beratung aufgebaut. Das Team dient als Kontaktstelle bei FDM-Fragen. Es gibt über die Projektlaufzeit hinaus keine dauerhafte Kontaktperson für die FDM-Beratung. Es existieren keine Shared Services.

Zielsetzung: 1,5

Das vorhandene Wissen und Informationen werden an einer zentralen Stelle gebündelt und Schnittstellen geschaffen zu anderen Bereichen und Verwaltungseinheiten (z. B. Verwaltungsdaten, Forschungsdaten, KONTAKT: Richtlinien zum Forschungsprojekt etc.). Dies erfolgt sowohl personell durch eine FDM-Kontaktperson als auch technisch durch einen einzurichtenden FDM-Hub. Die FDM-Stelle sollte bei KONTAKT geschaffen werden. Sie dient als FDM-Beratungsanlaufstelle, z. B. bei Forschungsprojektanträgen und bei der Begleitung beim FDM. Es werden Textbausteine bzw. standardisierte Formularvorlagen für Datenmanagementpläne (DMP) (Schreibvorlagen) entworfen und zur Verfügung gestellt. Die FDM-Kontaktperson soll auch vernetzend agieren. Sie ist erste Ansprechperson. Es wird festgestellt, welche FDM-spezifischen Beratungs- und Unterstützungsangebote als Shared Services fachbereichübergreifend genutzt werden können. Diese werden zentral über den FDM One-Stop-Shop beworben. Die vorhandene Expertise etwa im Mittelbau soll genutzt werden sowohl fachspezifisch als auch übergreifend. Hierfür muss eine Kompetenz-

Roadmap erstellt werden. Es wird geprüft, ob fachbereichsübergreifende Arbeit, etwa durch Beratung oder Schulungen, angerechnet werden kann, z. B. als Lehrverpflichtungserfüllung von 2 SWS.

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 0,5

- Die/ Der FDM-Beauftragte dient als Kontaktperson bei FDM-Fragen.
- Der FDM One-Stop-Shop dient als Informationsquelle auch für die Beratung.
- Ein vollumfänglicher Beratungsleitfaden liegt nicht vor.

3.3 Öffentlichkeitsarbeit

Das Thema Öffentlichkeitsarbeit beschreibt Public Relations-Aktivitäten, um das Thema Forschungsdaten an der eigenen Einrichtung zu verankern und das Bewusstsein für gute Praxis im Umgang mit Forschungsdaten bei den Forschenden und wissenschaftsunterstützendem Personal zu stärken.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Keine Kommunikationsstrategie
Eine planvolle Öffentlichkeitsarbeit findet nicht statt.
Stufe 1: Werbung für eigene Dienste
Die FDM-spezifischen Dienste der eigenen Einrichtung (Information, Beratung, Schulung, Repositorien etc.) werden aktiv beworben.
Stufe 2: Bewusstsein schaffen
Das Thema FDM wird durch aktive Kommunikation der Anforderungen von Forschungsförderung, Fachgesellschaften und institutioneller Policy sowie durch Darstellung von Best-Practice-Beispielen an der Einrichtung verankert (z. B. über Besuche der FDM-Verantwortlichen in den Fakultäten, Positionierung in einrichtungsweiten Push-Instrumenten wie Rundmails/Newsletter/Magazin).
Stufe 3: Aufwändige Kommunikationsstrategie
Die Themen FDM und FAIRe Daten werden durch die Organisation von Veranstaltungen prominent positioniert und ggf. auch über die Einrichtung hinaus kommuniziert (z. B. Vorträge, Diskussionsveranstaltungen, Lunchbreak Lectures, Hands-On Labs, Aktivitäten zu Anlässen wie World Backup Day oder International Open Data Day). Die Vernetzung der an FDM und FAIRen Daten interessierten Personen in den verschiedenen Forschungsbereichen und den Infrastruktureinheiten wird aktiv gefördert.

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung: 0

Eine planvolle Öffentlichkeitsarbeit zum FDM findet bisher nicht statt.

Zielsetzung: 2

Die Themen FDM und FAIRe Daten werden durch aktive Kommunikation der Anforderungen von Forschungsförderungseinrichtungen, Fachgesellschaften und einer zu erstellenden institutionellen FD-Policy an der Einrichtung verankert, z. B. über Besuche der FDM-Verantwortlichen in den Fakultäten, Darstellung von Best-Practice-Beispielen, Positionierung in einrichtungsweiten Push-Instrumenten wie Rundmails/Newsletter oder über eine Webseite bzw. das Wiki. Es wird auf Veranstaltungen über FDM und FAIRe Daten informiert und ggf. auch über die Einrichtung hinaus kommuniziert (z. B. Vorträge, Diskussionsveranstaltungen etc.). Die interne Vernetzung der an FDM und FAIRen Daten interessierten Personen in den verschiedenen Forschungsbereichen und den Infrastruktureinheiten an der HTW Berlin wird aktiv gefördert und die interne Kommunikation ausgebaut. Die Öffentlichkeitsarbeit für Forschung allgemein soll gestärkt werden.

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 0,5 erreicht.

- Während der Projektlaufzeit wurden Maßnahmen entsprechend der Stufe 2 durchgeführt.
- Nach der Projektlaufzeit ist aufgrund der Personalsituation nicht vorgesehen, dass Niveau zu halten. Der/ Die FDM-Beauftragte wird bei Anfragen für Awareness-Veranstaltungen zur Verfügung stehen und Vernetzungsangebote ggf. zusammen mit einem Fortbestehen des AK-FDM anstreben.
- Aktiv können keine Dienste zusätzlich intensiv beworben werden.

Themenfeld 4: Schulung

Das Themenfeld Schulung behandelt die Aktivitäten zum Aufbau eigener Strukturen im Bereich Kompetenzentwicklung. Es umfasst die Entwicklung und Bereitstellung von Lernmaterialien (4.1 Schulungsmaterialien) ebenso wie die Durchführung von Veranstaltungen (4.2 Schulungsveranstaltungen).

4.1 Schulungs- und Informationsmaterial

Das Thema Schulungsmaterialien beschreibt die Qualität der von der Einrichtung erarbeiteten und bereitgestellten Selbstlernmaterialien zum FDM sowie der Materialien zur Unterstützung von Präsenzveranstaltungen zu FDM-Prinzipien und -Praxis. Ergänzt wurde diese Kategorie um den Bereich „Informationsmaterial“, da dieses auch direkt oder indirekt der Weiterbildung dient.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Keine Schulungsmaterialien
Es werden keine Schulungsmaterialien bereitgestellt.
Stufe 1: Nachnutzung von Schulungsmaterialien Dritter
Die Webseiten der eigenen Institution verlinken auf externe Schulungsmaterialien/Online-Kurse zum Thema FDM.
Stufe 2: Ergänzende Erstellung von Schulungsmaterialien für den eigenen Bedarf
Externe Schulungsmaterialien/Online-Kurse zum Thema FDM ergänzen die Materialien der eigenen Institution, welche auf die lokalen Bedürfnisse und die an der Einrichtung verfügbaren Dienste zugeschnitten sind.
Stufe 3: Erstellung umfangreicher, nachnutzbarer Schulungsmaterialien
Die Einrichtung produziert in nennenswertem Umfang Schulungsmaterialien/Online-Kurse, das den Bedürfnissen ihrer Forscher*innen und Mitarbeiter*innen entspricht. Materialien werden von anderen in diesem Sektor nachgenutzt.

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung bis 2023: 0,5

Es gibt keine expliziten Schulungsmaterialien der HTW Berlin, sondern Informationsmaterialien. Diese sind verstreut und betreffen nur Teilaspekte des FDMs (z. B. Datenschutz, Antragshilfen). Es gibt aber weder bisher Informationen für spezifische Anforderungen in den Fachdisziplinen an der HTW Berlin noch Informationen den ganzen Forschungsdatenlebenszyklus betreffend.

Bsp. für Informationsmaterial:

- EU-Fit Moodle-„Kurs“ zu EU-Antragshilfen mit FDM-Definitionen und Hinweisen auf Ressourcen zu DMPs: [<https://moodle.htw-berlin.de/mod/book/view.php?id=992897>].
- Verwaltungswiki (Intranet) Infos zu Datenschutz bei Forschungsvorhaben – im Aufbau: [<https://wiki.rz.htw-berlin.de/confluence/x/XiDVDw>]

Zielsetzung: 1,5

Es soll eine zentrale Anlaufstelle für Schulungsmaterialien zum FDM (eigene und – primär – Links zu fremden OER) eingerichtet werden auf dem „FDM One-Stop-Shop der HTW Berlin“. Es sollen Basisschulungs-/ Selbstlernmaterialien bereitgestellt werden, welche nach Bedarf Fachgebiete/Spezialthemen angepasst werden können.

Die Schulungsmaterialien für die Personalentwicklung und die Lehre sollen über Moodle bereitgestellt werden bzw. dort einbindbar sein. Hierbei ist zu beachten, dass statische Basis-Kurse eventuell nicht die spezifischen Anforderungen adressieren.

Abhängig von zukünftigen personellen Ressourcen:

- Plan A: (Schaffung bzw.) Bereitstellung von OER-Modulen zu FDM für die einfache Einbindung in die Lehre
- Plan B: Sofern entsprechendes Personal zur Verfügung steht sollte eine FDM-Referentin in die Kurse kommen und FDM erklären.

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 1,5 erreicht.

- Ein FDM-Selbstlernkurs wurde erstellt und veröffentlicht (Plan A).
- Die an die HTW angepasste FDM-Schulung für die Personalentwicklung ist zur Wiederverwendung beim Service-Center Forschung bereitgestellt.
- Der FDM One-Stop-Shop wurde zur Nutzung außerhalb des HTW-Intranets als PDF-Auszug bereitgestellt und überarbeitet
- Auf externe Angebote und Quellen wird verwiesen im FDM One-Stop-Shop
- Plan B wird voraussichtlich nicht realisiert werden können aufgrund der Personalsituation.

4.2 Schulungsveranstaltungen

Das Thema Schulungsveranstaltungen beschreibt die Qualität des Konzepts zur persönlichen Schulung zu FDM-Prinzipien und -Praxis in Präsenzveranstaltungen.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Kein Schulungskonzept
Ein Schulungskonzept liegt nicht vor.
Stufe 1: Schulungen auf Anfrage
Der FDM-Kontaktpunkt bietet auf Anfrage Kurse zu Grundlagen des FDM an (Blockseminar/Workshop). Die Inhalte sind generisch, eine Anpassung an den spezifischen Bedarf erfolgt ggf. über die Auswahl von Themenfeldern. Die Inhalte werden regelmäßig aktualisiert und reagieren auf Feedback. Außerdem vermittelt der FDM-Kontaktpunkt auf Anfrage spezifische, z. B. von disziplinären Datenzentren oder Projekten wie „Software/Data Carpentry“ angebotene Schulungen.
Stufe 2: Regelmäßiges bedarfsgerechtes Schulungsangebot
Der FDM-Kontaktpunkt bietet regelmäßig generische Kurse zu Grundlagen des FDM an (Blockseminar/Workshop). Bei regelmäßigem fachspezifischem Bedarf bietet der FDM-Kontaktpunkt auch angepasste Kurse an – deren Inhalte werden unter Nachnutzung geeigneter Materialien von Dritten und/oder in Zusammenarbeit mit Fachvertreter*innen dem fachspezifischen Bedarf angepasst.
Stufe 3: Integration in Weiterbildungs- und Qualifikationsangebote sowie das Curriculum
Das Thema FDM wird an geeigneten Stellen in bestehende Weiterbildungsangebote sowie in die hochschuldidaktische Ausbildung und Beratung integriert. Darüber hinaus wird der praktische Umgang mit Daten als integrierter Studieninhalt in den Curricula grundständiger Studiengänge der mit Daten arbeitenden Fächer berücksichtigt.

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung: 0

Ein Schulungskonzept liegt nicht vor bisher. Es wird jedoch vom *FitForFDM*-Projekt entwickelt. Auch Schulungsangebote werden bisher nicht von der HTW selbst angeboten, sondern extern eingekauft.

Zielsetzung: 1,5

Es wird regelmäßig eine einführende Schulungsveranstaltung zum FDM allgemein angeboten. Der Kurs soll regelmäßig aktualisiert werden und auf Feedback reagieren. Ergänzend werden auf Anfrage Weiterbildungskurse für einzelne Gruppen (bspw. Projektleiter*innen) bzw. zu Spezialthemen und an Fachgebiete angepasst angeboten. Die FDM-Stelle unterstützt bei der Vermittlung von Schulungen durch externe Anbieter (z. B. NFDI4Chem) und es werden Auffrischkurse angeboten. Schulungsmaterialien (ggf. angepasst an Fachgebiete/Spezialthemen) werden erstellt bzw. externe OER-Ressourcen für die Personalweiterbildung und für die Lehre an der HTW in Moodle bereitgestellt oder verlinkt im FDM One-Stop-Shop.

Eine Qualifizierung im Bereich FDM sollte für Studierenden und Angehörige der HTW Berlin angestrebt werden. Die Aufnahme eines entsprechenden Nachweises in z. B. die Promotionsordnung wird geprüft. Sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium sollte die Vermittlung von FDM-Inhalten angeboten werden, z. B. beim Allgemeinwissenschaftlichen Ergänzungsmodul (AWE).

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 0,5 erreicht.

- Ein Kurs-Beispiel liegt vor. Die Umsetzung und Weiterführung des Schulungskonzeptes zumindest durch den/ die FDM-Beauftragte*n ist nicht geplant.

- In die Promotionsordnung wurden folgende Punkte aufgenommen: Einhaltung der GWP, verpflichtende Teilnahme an GWP-Veranstaltung, dem Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens ist ein Datenmanagementplan beizulegen, in dem auch angegeben werden muss, in welchem Repository die Daten liegen.

Themenfeld 5: Managementprozesse und Verwaltungsabläufe

Das Themenfeld Management-Prozesse und Verwaltungsabläufe behandelt die organisatorische Verzahnung des institutionellen FDM mit den Management-Prozessen und Verwaltungsabläufen der Einrichtung. Es umfasst die Integration der in den Themenfeldern 3 - 4 und 6 - 7 beschriebenen Dienste mit der Planung und Beantragung von Forschungsprojekten (5.1 Integration in die Projektplanung), mit dem Forschungsinformationssystem (5.2 Integration in die Forschungsinformation) sowie dem Bereich Recht und Ethik (5.3 Integration in die Abläufe im Bereich Recht und Ethik).

5.1 Integration in die Projektplanung

Das Thema Integration in die Projektplanung beschreibt Integration des institutionellen FDM mit der Planung und Beantragung von Forschungsprojekten.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Keine Verzahnung
Die Planung von Forschungsprojekten und das institutionelle FDM sind nicht miteinander verzahnt.
Stufe 1: Verzahnung zum Erhalt der Drittmittelfähigkeit
Im Rahmen von Drittmittelanträgen bei Förderinnen und Förderern, die Aussagen zum FDM verlangen, weist die Forschungsabteilung die Antragssteller*innen auf das bestehende FDM-Beratungsangebot hin. Der FDM-Kontaktpunkt ist mit den Abläufen der Einrichtung für Drittmittelprojekte vertraut.
Stufe 2: Verzahnung zur Förderung der guten Praxis
Die Forschungsabteilung empfiehlt die Verwendung von Datenmanagementplänen (DMP) als Teil des Projektmanagements für alle datenintensiven Vorhaben sowie die Publikation nachnutzbarer Forschungsdaten. Die Forschungsabteilung weist in der Beratung zu neuen Vorhaben unabhängig von den spezifischen Anforderungen der Förderinnen und Förderer auf das bestehende FDM-Beratungsangebot hin.
Stufe 3: Verzahnung zur Förderung der Leistungsfähigkeit
Die Forschungsabteilung und der FDM-Kontaktpunkt identifizieren bereits in der Antragsphase Vorhaben mit hohem Bedarf an IT-Ressourcen sowie Vorhaben, die besonders viele oder besonders wertvolle für die Nachnutzung geeignete Daten generieren. Für IT-intensive Vorhaben erfolgt eine Abstimmung mit den Zentralen Einrichtungen. Vorhaben mit zur Nachnutzung geeigneten Daten wird nahegelegt, diese in der Publikationsplanung zu berücksichtigen.

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung (2024): 0,5

Ein vollumfängliches, standardisiertes und strukturiertes institutionelles FDM existiert bisher nicht. FDM Vernetzungsmaßnahmen mit relevanten Service-Stellen wurden durch die FDM-Stelle (befristet bis Ende des *FitForFDM*-Projektes November 2025) vorgenommen (Datenschutz, Bibliothek, HRZ, Forschungs- und Transferservice). Die Forschungsförderung und FDM-Stelle sind eng vernetzt. In Arbeitsprozessen der Antragsberatung wird auf die FDM-Stelle verwiesen. Es erfolgt FDM-Beratung von Projekten bei der Projektplanung und in der Antragsphase. Die FDM-Stelle ist in Projektkommunikation einbezogen. Bewilligten Projekten wird proaktiv FDM-Beratung angeboten werden. Beratung zu Datenmanagementplänen wird angeboten und durchgeführt.

FDM-Stelle empfiehlt Erstellung eines DMPs bereits bei der Projektplanung. Vorteile der Weiterführung werden genannt. Forschungsförderung weist ebenso darauf hin.

Bei einer Beratung wird von der FDM-Stelle bereits auch auf die Notwendigkeit der Kontaktaufnahme mit HRZ hingewiesen.

Zielsetzung: 2

Eine enge Vernetzung zwischen internen FDM-relevanten Services existiert (Datenschutzbeauftragte, HRZ, Bibliothek, Forschungs- und Transferservice). Realisiert wird dies möglichst durch eine zentrale Ansprechperson (FDM-Stelle), die auch mit externen Services vernetzt (z. B. Repositorien, Forschungsdatenzentren, NFDI-Konsortien). Die Forschenden werden bereits bei der Planung und Beantragung der Projekte und Projektdurchführung bei der Erstellung und Pflege eines DMPs beraten und unterstützt. Die Erstellung und Pflege eines DMPs wird empfohlen. Der Prozess zur Auswahl eines Repositoriums und Überlegungen zur Nachnutzung von Daten werden in der Antragsphase angestoßen und es erfolgt eine Beratung durch eine FDM-Ansprechperson. Die Weiterführung der bereits initiierten Maßnahmen und die Integration der FDM-Unterstützung im Forschungs- und Transferservice wird gesichert und ausgebaut (FDM-(Antrags-)Beratung, DMP Unterstützung, FDM Schulung, Betreuung und Ausbau FDM One-Stop-Shop, Vernetzung).

Hinweise auf die Ressourcenplanung und Abstimmung durch die Kontaktierung des HRZ sind in den Informationsmaterialien (DMP-Ausfüllhilfe, FDM One-Stop-Shop) und der Beratung integriert.

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 2 erreicht.

- Die Vernetzung zwischen den FDM-relevanten Services wurde aufgebaut u. a. durch die Mitwirkung im AK FDM.
- Es wird vorerst keine FDM-Stelle geben, jedoch wird die/ der FDM-Beauftragte die Vernetzungsarbeit fortführen.
- Das Service-Center Forschung unterstützt die Forschenden auch zu FDM-Fragen und verweist auf die spezifischen Hilfsmittel, die im Projekt *FitForFDM* erstellt wurden (Moodle DMP-Formular, DMP-Ausfüllhilfe, Moodle Datendokumentations-Tool und den FDM One-Stop-Shop)
- Im FDM One-Stop-Shop sind Informationen zu DMPs und ihrer Erstellung enthalten sowie Hinweise zu Hilfsmitteln und externen Unterstützungsangeboten.
- Im FD-Policy-Entwurf ist die Notwendigkeit der Erstellung eines DMPs enthalten.
- Fachspezifische FDM-Schulungen und regelmäßige FDM-Veranstaltungen sowie eine intensive FDM-Betreuung der Forschenden können aufgrund der Personalsituation nicht angeboten werden

5.2 Integration in die Forschungsinformation

Das Thema Integration in die Forschungsinformation beschreibt die Integration von Metadaten über Forschungsdaten mit dem Forschungsinformationssystem der Einrichtung.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Keine Verzahnung
Informationen über die Forschungsdaten der Einrichtung werden nicht systematisch mit anderen Forschungsinformationen in Verbindung gebracht.
Stufe 1: Nachweis von Datenpublikationen
Von Angehörigen der Einrichtung publizierte Forschungsdaten werden im Publikationsnachweis der Einrichtung geführt.
Stufe 2: Verknüpfung zur Verbesserung der Qualität der Forschungsinformation der Einrichtung
Die Metadaten der im Publikationsnachweis geführten und der institutionell vorgehaltenen Forschungsdaten enthalten Angaben über Zugehörigkeit zu Forschungsaktivitäten und zusammenhängende Forschungsergebnisse bzw. Verweise auf entsprechende Einträge in einem Forschungsinformationssystem.
Stufe 3: Nutzbarkeit der Metadaten zu FD für Verwaltungs- und Steuerungszwecke
Die Metadaten zu Forschungsdaten sind ausreichend gut strukturiert und organisiert, um den Anforderungen an Nachnutzbarkeit innerhalb der eigenen Einrichtung zu genügen (z. B. für das Reporting oder in der leistungsbezogenen Mittelvergabe).

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung: 0,5

Die Verweismöglichkeit auf publizierte Forschungsdaten im Forschungsinformationssystem (*my.HTW*) existiert bereits. Die Eintragung muss von den Forschenden selbst erfolgen. Eine Verpflichtung zur Eintragung gibt es nicht. Die Verweismöglichkeit wird bisher kaum genutzt und scheint auch nicht ausreichend bekannt.

Zielsetzung: 2

Eine Aufklärung zu den Verweismöglichkeiten auf publizierte Forschungsdaten in *my.HTW* sollte intensiviert werden. Über das Forschungsinformationssystem werden ausschließlich Daten- und Forschungssoftwarepublikationen dokumentiert mit nur publikationsspezifischen Metadaten. Das Anlegen von Metadaten zu Forschungsdaten ist verpflichtend (s. auch FD-Policy der HTW). Weitere Metadaten sind über externe Metadatenrepositorien oder mit den Forschungsdaten zu veröffentlichen. Bis 2025: Anpassungsvorschläge für die *my.HTW*-Maske zu Forschungsdaten und Forschungssoftware werden durch das Projekt *FitForFDM* erarbeitet. In zukünftigen Anpassungsphasen werden die relevante Felder für die Datenpublikation in *my.HTW* angepasst bzw. implementiert.

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 0,5 erreicht.

- Ein Anpassungsvorschlag des FIS der HTW Berlin für Forschungsdaten und Forschungssoftware wurde weitergegeben.
- Die bisherige Verweismöglichkeit existiert in unveränderter Form weiter.

5.3 Integration in Abläufe im Bereich Recht und Ethik

Das Thema Integration in Abläufe im Bereich Recht und Ethik beschreibt Integration des institutionellen FDM mit den an der Einrichtung bestehenden Abläufen im Bereich Recht und Ethik, die Forschungsdaten betreffen.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Keine Verzahnung
Abläufe der Einrichtung im Bereich Recht und Ethik und das institutionelle FDM sind nicht miteinander verzahnt.
Stufe 1: Verzahnung zur Sicherung der Compliance
Im Rahmen von Beratung und Verwaltungsverfahren zu rechtlichen und ethischen Fragen, in denen Forschungsdaten Thema sind, weisen die zuständigen Stellen (z. B. die/der institutionelle DSB, die Ethikkommission und Stellen mit Zuständigkeit für Zuordnungsrecht) auf das bestehende FDM-Beratungsangebot hin. Der FDM-Kontaktpunkt ist mit den Abläufen der Einrichtung in den Bereichen Recht und Ethik vertraut und weist die Forschenden bei Bedarf auf diese hin.
Stufe 2: Verzahnung zur Förderung der guten Praxis
Die/der institutionelle DSB, die Ethikkommission und Stellen mit Zuständigkeit für Zuordnungsrecht (z. B. urheberrechtliche Beratung, Patent- und Transfer-Beratung, Justizariat) kennen und empfehlen Datenmanagementpläne (DMP) als Qualitätsmanagement-Instrument. Sie nutzen vorliegende DMP der Projekte/Anträge als Informationsgrundlage für ihre Tätigkeit. Sie sind im Hinblick auf die FAIR-Prinzipien sensibilisiert.
Stufe 3: Verzahnung zur Förderung der Leistungsfähigkeit
Um die Forschenden von bürokratischem Aufwand zu entlasten, sind die DMP-Vorlagen der Einrichtung mit den Qualitätsmanagement- und Compliance-Instrumenten in den Bereichen Datenschutz und Ethik verzahnt. Für verbindliche Regelungen im Bereich Zuordnungsrecht (z. B. in Arbeits-, Kooperations- und Auftragsforschungsverträgen) steht eine Auswahl von Standardklauseln für verschiedene typische Szenarien zur Verfügung.

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung: 0

Es gibt **keine spezifische Rechtsberatung** zum FDM. Fragen zum Datenschutz können bei der Datenschutzbeauftragten (DSB) geklärt werden. Bei der Forschungsförderungsberatung und FDM-Beratung wird auf DSB verwiesen und umgekehrt (durch *FitForFDM*-Projekt Vernetzung erfolgt). Das Justizariat ist nicht auf FDM-Belange spezialisiert und es gibt keine Ethikkommission der Hochschule. Es gibt auch keine Vorlagen für Kooperationsverträge und demnach auch keine Regelung und Vorgaben zum Umgang mit Daten in Kooperationsprojekten.

Zielsetzung: 1,5

Eine Inbezugnahme der FD-Policy und der FDM-Strategie erfolgt bei der nächsten Aktualisierung der thematisch relevanten vorhandenen Richtlinien und Verträge der HTW Berlin (z. B. OA-Policy, Ethikleitlinie, Forschungsstrategie etc.) und auch die anderen HTW Policies und Leitlinien werden bei thematisch relevanten Dokumentenaktualisierung aufgenommen. Sollte es keine Rechtsexpertise an der HTW selbst geben zu FDM, dann sollten externe Ansprechpartner bereitgestellt werden und darauf verwiesen (finanziert durch die Hochschule). Eine Ethikkommission wird – ggf. kooperativ mit anderen Hochschulen – eingerichtet. Eine niedrigschwellige Kontaktaufnahme und Nutzung sollten ermöglicht werden. Eine Verzahnung und Sensibilisierung auf die FAIR-Prinzipien der Beratungsorgane an der HTW Berlin werden angestrebt.

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 1 erreicht.

- Das Service-Center Forschung und auch die/ der neue FDM-Beauftragte verweist auf zuständige Stellen an der Hochschule zur Datenschutzberatung.
- Eine spezifische Rechtsberatung zu Forschungsangelegenheiten gibt es bisher nicht.
- Der DSB sind die FDM-Informationsangebote an der Hochschule bekannt und es wird untereinander auf die jeweiligen Services verwiesen (auch innerhalb der Informationsmaterialien im Intranet).

Themenfeld 6: Aktives Datenmanagement

Das Themenfeld Aktives Datenmanagement behandelt die Dienste, mit denen die Zentralen Einrichtungen bzw. das institutionelle FDM das aktive Datenmanagement der Forschenden unterstützen. Es umfasst die grundlegende IT-Infrastruktur (6.1 IT-Basisdienste) und Dienste, die das gemeinsame Arbeiten unterstützen (6.2 Dienste für kooperatives Arbeiten).

6.1 IT-Basisdienste

Das Thema IT-Basisdienste beschreibt Umfang und Qualität der Versorgung der Forschenden mit grundlegender IT-Infrastruktur durch die Zentralen Einrichtungen.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Grundversorgung
Eine Grundversorgung mit Rechenleistung und netzwerkfähigem Speicher ist so gewährleistet, dass ein Grundbedarf abgedeckt ist (z. B. durch handelsübliche PCs/Laptops für Mitarbeiter*innen oder Rahmenvereinbarungen zur IT-Beschaffung; Netzlaufwerke mit begrenzter Kapazität auf Servern des Rechenzentrums inkl. Backup).
Stufe 1: Weitgehend ausreichende Versorgung
Auf Anfrage wird eine Versorgung mit Rechenleistung und netzwerkfähigem Speicher so gewährleistet, dass die Bedürfnisse der meisten Arbeitsgruppen abgedeckt sind (z. B. durch Netzlaufwerke mit erweiterter Kapazität, Hosting von virtuellen Maschinen/Servern inkl. Backup durch das Rechenzentrum, Bereitstellung von und/oder Zugang zu externem High Performance Computing).
Stufe 2: Unterstützung von dezentraler Infrastruktur für Spitzenbedarf
Arbeitsgruppen, deren Bedürfnisse nicht gedeckt werden können, werden von den Serviceeinrichtungen bei Beschaffung und Betrieb dezentraler Infrastruktur unterstützt (z. B. durch zentrales Backup für dezentrale Infrastruktur, Server-Housing für dezentrale Infrastruktur und standardisierte Workflows zur systematischen und effizienten Abstimmung und Unterstützung bei Beschaffung und Installation von dezentraler Infrastruktur). Die technische Infrastruktur ermöglicht den Betrieb dezentraler Infrastruktur mit begrenztem Aufwand (z. B. durch Bereitstellung eines delegierbaren Nutzermanagements oder ggf. Umsetzung eines Enterprise-Domänenkonzepts).
Stufe 3: Zentrale Deckung auch von Spitzenbedarf
Zur Deckung von Spitzenbedarf zusätzlich benötigte Infrastruktur wird von den Zentralen Einrichtungen beschafft und betrieben (z. B. durch Implementierung von Workflows und Vorhalten von Personalkapazität, die eine zeitnahe Beschaffung und verlässlichen Betrieb gewährleisten). Personalkapazitäten zur Begleitung von Forschungsprojekten stehen zentral zur Verfügung und/oder die Zentralen Einrichtungen sind in der Lage, entsprechende Drittmittel zu absorbieren (z. B. kann umfassende Unterstützung bei der Nutzung komplexer Dienste wie HPC geleistet oder Verbundprojekten ein/e Datenbibliothekar*in zugeordnet werden).

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung: 0

Es gibt ein generelles Angebot für Hochschulmitglieder durch das HRZ. Dies wird jedoch nicht spezifisch für die Forschung bereitgestellt (teilweise auch ausgeschlossen). Es werden auch zentral keine spezifischen Dienstleistungsangebote für Forschungsprojekte angeboten. Dies basiert auf einer HTW Berlin spezifischen Aufgabenverteilung zwischen zentraler IT und dezentraler IT an den Fachbereichen. Den Fachbereichen obliegen die Aufgaben der Forschungsunterstützung. Angehörige der HTW haben zurzeit (forschungsunabhängig bzw. nicht betreut für Forschungsprojekte) folgende Angebote durch das HRZ:

- Eigener Servernetzwerkspeicher: 20 GB (von der Hochschule/Fachbereich verwaltet, HTW-Space/H:)

- Zugang zu erhöhtem Speicherplatz: in GitLab (Back-Up) und der Cloud – für beide Nutzung für Forschung nicht konkret vorgesehen und eingeschränkt; Speicher und Serverkapazitäten können kostenpflichtig erweitert werden über das HRZ
- HTW Cloud-Dienste: ermöglichen Kollaboration; Möglichkeit der Instanz-Einrichtung durch HRZ (technischer Support, nicht inhaltliche Administration)
- Netzlaufwerke können eingerichtet werden
- VMs können eingerichtet werden und genutzt werden
- Etablierung von dezentralen Ressourcen wird eingeschränkt unterstützt (z. B. Serverhosting – CBMI).

Das Zugangsrechte-Management stellt eine Schwierigkeit dar sowohl in Forschungsprojekten als auch in der Lehre (Studierende, Verwaltungseinheiten/ Externe).

Zielsetzung: 2

Es wird von dem HRZ ein Service-/ und Angebotskatalog für die Forschung bereitgestellt. Eine standardisierte Grundversorgung über kostenlosen Basisdienst für die Forschung wird über das HRZ gewährleistet und zusätzlichen kostenpflichtigen Leistungen angeboten. Forschenden wird vom HRZ eine übersichtliche Zusammenstellung von Informationen zur Abdeckung der Grundversorgung durch das HRZ bereitgestellt. Das HRZ berät und unterstützt Forschungsprojekte bei der Beschaffung von zusätzlichen Speicherkontingenten sowie bei der Einrichtung und Administration dezentraler Server. Klare Informationen und Richtlinien für vorhandene und zu nutzende Datenspeicherort sowie zu Backup-Maßnahmen sind vorhanden, die einerseits für Forschungsanträge genutzt werden können und andererseits die Datenkonsistenz gewährleisten. Das IT-Angebot für die Grundversorgung der Forschungsbelange soll weitestgehend zentralisiert und somit standardisiert werden. Fachliche Beratung erfolgt durch die dezentralen Stellen (FDM-Stelle, Fachbereiche) sowie die Bibliothek.

Zu der Grundversorgung zählt zunächst:

- Zentralisierung der IT-Angebote: Server, Speicherlösung etc.
- Bereitstellung und technische Betreuung vorhandener Angebote auch für die Forschung (Cloud, Servernetzwerkspeicher, Git)
- Forschungs-Arbeitsumgebungen mit Zugriffskontrolle und externen Kollaborationsmöglichkeiten
- Angebot Lösungen für zeitlich begrenzten Spitzenspeicherbedarf
- Zentrales Backup der Speichersysteme und Geräte
- Tools für die Datenhygiene (Datenabgleich, Batch-Umbenennung u. ä.)

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 0

- Die Situation hat sich bis zum Projektende nicht geändert zur Ist-Beurteilung. Jedoch hat die Hochschulleitung die Aufgabe der Forschungsunterstützung für alle Hochschulservices bestätigt und im FD-Policy-Entwurf ist es aufgenommen. In den Handlungsempfehlungen an die Hochschule ist die Umsetzung enthalten.

6.2 Dienste für kooperatives Arbeiten

Das Thema Dienste für kooperatives Arbeiten beschreibt Umfang und Qualität der von den Zentralen Einrichtungen betriebenen IT-Dienste, welche die Zusammenarbeit beim Arbeiten mit digitalen Daten unterstützen.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Unterstützung von kooperativem Arbeiten als Sonderfall
Im Einzelfall wird der Zugriff auf die IT-Basisdienste auch für kooperierende Nichtmitglieder der Hochschule ermöglicht (z. B. durch Einrichtung von Accounts für Externe). Für technisch versierte Nutzende gibt es eine Möglichkeit zum Teilen auch großer Dateien (z. B. durch Betrieb eines FTP-Servers).
Stufe 1: Unterstützung von kooperativem Arbeiten als Regelfall
Alle Angehörigen der Hochschule können über einen Dienst Dateien einfach zwischen Geräten synchronisieren und versionieren sowie mit anderen teilen (z. B. durch Betrieb eines File Hosting/Cloud Storage-Dienstes und Versionierungsdienstes). Dies wird auch einrichtungsübergreifend ermöglicht (i. d. R. durch Teilnahme an Trust- und Identitätsnetzwerken zur gegenseitigen Nutzbarmachung von IT-Ressourcen.)
Stufe 2: Unterstützung besonderer Bedarfe beim kooperativen Arbeiten
Für spezifische Bedarfe werden weitere Kooperationsdienste im Regelbetrieb angeboten (z. B. Teamkommunikations- und Projektmanagement-Tools). Außerdem wird ein Portfolio von Kooperationsdiensten vorgehalten, die auf Anfrage für Arbeitsgruppen (AG) eingerichtet und betrieben werden (z. B. Hosting von Datenbanken, Digital Asset Management Systemen und Enterprise-Wikis).
Stufe 3: Betrieb und Weiterentwicklung disziplinspezifischer Lösungen
Auf Anfrage betreiben die Infrastruktureinrichtungen auch disziplinspezifische digitale Arbeitsumgebungen (Virtuelle Forschungsumgebung, VRE, z. B. digitale Laborbücher), entweder als Service für AGs an der eigenen Einrichtung oder für die gesamte Community. Bei Bedarf werden diese in Zusammenarbeit mit den Nutzenden angepasst bzw. weiterentwickelt. Hierzu sind bei den Zentralen Einrichtungen geeignete Strukturen vorhanden, um in Bezug auf eine Weiterentwicklung drittmitteffähig zu sein.

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung: 0,5

Die HTW-Cloud dient als zentrale Plattform für diverse Vorgänge und ermöglicht kooperatives Arbeiten mit geringen Datenmengen. Ergänzende Tools wie SVN, GIT und MS Teams sind ebenso im Einsatz. Es gibt grundsätzlich aber Herausforderungen in Bezug auf Versionierung und kooperative Dateibearbeitung. Es stehen spezifische Software und Dienste zum Teil über virtuelle Maschinen oder den Hochschulaccount allen Mitgliedern zur Verfügung. Im Allgemeinen obliegt es den Fachbereichen oder den Projekten selbst bei spezifischen Anforderungen (z. B. an den Datenschutz) entsprechenden Dienste einzurichten. In Einzelfällen wird Unterstützung bei projektspezifische. digitalen Lösungen durch HRZ angeboten (technischer Support bei der Einrichtung) ohne inhaltliche Administration.

Zielsetzung: 2

IT-Arbeitsumgebungen für das kollaborative Arbeiten werden zentral bereitgestellt und verwaltet, hierzu zählen auch sichere Datenplattformen für den Austausch mit Dritten. Auch Forschungsprojekte haben beim HRZ eine zentrale Anlaufstelle bei Fragen bezüglich den zentralen IT-Services. Die Verschlüsselungsfunktion von NextCloud ist standardmäßig und hochschulweit aktiviert. Die Grundausstattung durch Tools wie NextCloud, Git und Confluence wird auch für die Forschung bereitgestellt. Anpassungen für kollaboratives Arbeiten werden regelmäßig geprüft und ggf.

implementiert. Echtzeitkommunikationstool (s. Matrix-Dienst der TU-Berlin) werden angeboten. Zentrale Kooperationslösungen wie Slack und Overleaf werden eingerichtet. Das Ziel ist es, das kollaborative Arbeiten auch mit institutsfernen Partnern zu erleichtern (Gastzugänge etc.).

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 0,5

- Unverändert zur Ist-Beurteilung.

Themenfeld 7: Datenpublikation und -archivierung

Das Themenfeld Datenpublikation und -archivierung behandelt die Dienste, welche die Einrichtung zur Publikation und Archivierung digitaler Forschungsdaten bereitstellt. Dabei wird Daten-Publikation (7.1 Publikationsdienste) und die nicht-öffentliche Archivierung von digitalen Forschungsdaten (7.2 Archivdienste) berücksichtigt sowie das Risikomanagement dieser Dienste (7.3 Risikomanagement).

7.1 Publikationsdienste

Das Thema Publikationsdienste beschreibt den Umfang, in dem die Publikation von digitalen Forschungsdaten über die Einrichtung möglich ist und den Aufwand zur Pflege von FD als Sammlungen. Dabei ist davon auszugehen, dass für publizierte Daten in aller Regel Langzeitverfügbarkeit angestrebt wird.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Keine institutionelle Datenpublikation
Zur Datenpublikation wird ausschließlich die Übergabe an Repositorien von Drittanbietern unterstützt. Die Publikation von Daten über die Einrichtung ist nicht möglich.
Stufe 1: Institutionelle Datenpublikation als Sonderfall
Die Menge der über die Zentralen Einrichtungen publizierten Forschungsdaten soll minimal bleiben. Zur Datenpublikation wird bevorzugt die Übergabe von Forschungsdaten an Repositorien von Drittanbietern unterstützt. Beim Daten-Publikationsdienst der Einrichtung werden nur Forschungsdaten mit besonderem Wert für die Einrichtung entgegengenommen. Es liegen klare Kriterien vor, um diese besonders wertvollen Forschungsdaten zu identifizieren (für Hochschulen z. B. aus Qualifikationsarbeiten, für außeruniversitäre Einrichtungen z. B. aus eigenen Forschungsinfrastrukturen).
Stufe 2: Institutionelle Datenpublikation als Regelleistung
Publizieren von Forschungsdaten über den Daten-Publikationsdienst der Einrichtung wird als Dienstleistung angeboten. Es liegen klare Kriterien vor, welche Daten angenommen werden. (Zum Beispiel könnte gelten: im Sinne der best practice wird für Daten, für die geeignete disziplinspezifische Dienste von Drittanbietern bestehen, Übergabe an diese bevorzugt. Zu generischen FD-Repositorien von Drittanbietern steht den Angehörigen der Einrichtung der Daten-Publikationsdienst jedoch als regelmäßige Alternative zur Verfügung.)
Stufe 3: Ausgewählte Forschungsdaten als Sammlungen
Ausgewählte Forschungsdaten werden als Sondersammlungen gepflegt und entwickelt. Ggf. werden für diese Sammlungen auch Daten von Externen angenommen. Es liegen klare Kriterien vor, um sammlungswürdige Daten zu identifizieren. Hierzu sind bei den Zentralen Einrichtungen geeignete Strukturen vorhanden, um im Hinblick auf Weiterentwicklung und Erschließung von Sammlungen drittmittelfähig zu sein.

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung bis 2023: 0

Bisher gibt es keine Unterstützung oder Information über Datenpublikationsmöglichkeiten und -vorgaben. Auch die Übergabe von Daten an Repositorien von Drittanbietern muss von den Forschenden selbst vorbereitet und durchgeführt werden.

Hinweis: Opus wird nicht für die Datenhaltung bzw. Publizierung von Forschungsdaten an der HTW Berlin genutzt.

Zielsetzung: 1,5

Es werden keine spezifischen Datenpublikationsdienste von den Serviceeinrichtungen der Hochschule angeboten. Stattdessen gibt es Beratungs-, Informationsangebote und Schulungen über die Bibliothek und die FDM-Stelle zu externen Angeboten (z. B. Vorschläge für fachspezifische Repositorien). Das existierende Nachweissystem von Publikationen (in *my.HTW*) enthält bereits eine Möglichkeit, Verweise auf Daten- und Forschungssoftwarepublikationen einzutragen. Es wird angestrebt, dieses anzupassen und zu erweitern (Repositorienangabe). Ein Anpassungsvorschlag nach den Bedarfen der Forschung wird vom Projekt *FitForFDM* entworfen (s. auch Themenfeld 5.2). Die Nachweismöglichkeit von Daten- und Forschungssoftwarepublikationen in *my.HTW* wird mehr beworben. Die Forschenden nutzen die Möglichkeit, über *my.HTW* ihre Daten- und Forschungssoftwarepublikationen (z. B. über Datenjournale oder Repositorien) zu dokumentieren. In OpusHTW können über die Bibliothek finale Datenmanagementpläne der Forschungsprojekte archiviert und Metadaten publiziert und aufgefunden werden. Die Serviceeinrichtungen (Service Center Forschung, Bib) stellen Entscheidungshilfen zu Datenpublikation und den in ihr Aufgabenspektrum fallenden zu nutzenden Diensten bereit. Die Informationen werden neben Verweisen auf den jeweiligen Einrichtungsseiten auch zentral im FDM One-Stop-Shop präsentiert.

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 0,5

- Eine Auswahlliste an fachspezifischen Repositorien und Datenjournalen angepasst an die Bedarfe der Forschenden wurde bereitgestellt über den FDM One-Stop-Shop ebenso wie Informationen zur Eigenrecherche, externe Kontaktstellen sowie zur Aufbereitung der Daten und Lizenzierung.
- Über die vorgeschlagenen Änderungen des FIS können Repositorienverweise eingetragen werden und somit die Forschenden auch Anhaltspunkte erhalten, wo sie ihre Daten bereitstellen und archivieren können.

7.2 Archivdienste

Das Thema Archivdienste beschreibt die Möglichkeiten, die zur Archivierung nicht publizierter digitaler Forschungsdaten bestehen. Gemeint sind damit sowohl Dienste zur eigenverantwortlichen Archivierung von Daten durch die Nutzer*innen (wobei Daten als abgeschlossen markiert und rudimentär dokumentiert werden, so dass sie in Zukunft nur noch auf langsameren Speichermedien mit niedrigerer Backup-Frequenz vorgehalten werden müssen) als auch die Möglichkeit zur Übergabe ausgewählter Daten in die institutionelle Domäne (unter Festlegung von Zugriffsrechten und Aufbewahrungsfristen). Hinzu können Angebote zur Langzeitarchivierung von geeigneten strukturierten, aber nicht über die Publikationsdienste der Einrichtung veröffentlichten Daten treten.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Keine Dienste zur Archivierung
Ein Dienst zur eigenverantwortlichen nutzerseitigen Archivierung von Daten besteht nicht. Eine institutionelle Archivierung nicht publizierter Daten ist an der Einrichtung nicht möglich.
Stufe 1: Institutionelle Archivierung als Sonderfall
Ein Dienst zur eigenverantwortlichen Archivierung von Daten durch die Nutzer*innen steht zur Verfügung. Die Menge der bei den Zentralen Einrichtungen archivierten Forschungsdaten soll minimal bleiben. Die Übernahme von nicht publizierten Forschungsdaten in die institutionelle Domäne wird daher ausschließlich zur Einhaltung von Vorschriften ermöglicht. Es bestehen klare Regelungen zum Zugriff auf institutionell archivierte Daten.
Stufe 2: Institutionelle Archivierung als Regelfall
Ein Dienst zur eigenverantwortlichen Archivierung von Daten durch die Nutzer*innen steht zur Verfügung. Wenn notwendig, werden diese eigenverantwortlich angelegten Archive in die institutionelle Domäne übernommen. Dabei wird ausschließlich die technische Integrität der Daten garantiert („bit stream“). Es bestehen klare Kriterien, unter welchen Bedingungen eine Übergabe in Betracht kommt und klare Regelungen zur Speicherdauer.
Stufe 3: Datenarchiv mit Workflows für die Langzeiterhaltung
Für Daten, die über andere Systeme als die institutionellen FD-Publikationsdienste der Einrichtung publiziert werden sowie für geeignete nicht publizierte Daten wird die Möglichkeit zur Übergabe an einen Archivdienst („dark archive“) mit einer Strategie zur Langzeitarchivierung angeboten. Es bestehen klare Kriterien, welche Daten für eine solche Übergabe in Betracht kommen.

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung 2024: 0

Die „Archivierung“ erfolgt bis auf wenige Ausnahmen eigenverantwortlich. Entweder werden Angebote von Verbundpartnern genutzt, in seltenen Fällen auch selbst ausgewählte externe Archivierungsdienste genutzt oder eine Archivierung durch die Projekte selbst vorgenommen auf Speichermedien ihrer Wahl. Archivierungsdienste der Hochschule existieren bisher nicht.

Zielsetzung: 1,5

Es wird kein eigenes institutionelles Forschungsdatenarchiv der Hochschule aufgebaut. Die Forschenden werden dazu angehalten, die in der Regel mindestens 10-jährige Archivierung, gemäß der *Satzung zur guten wissenschaftlichen Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichen Fehlverhalten der HTW Berlin* sowie dem DFG-Kodex, über fachspezifische externe Lösungen zu realisieren. Die Hochschule hat hierfür über den FDM One-Stop-Shop eine Vorauswahl zusammengestellt (s. v. Repositorien). Weitere Repositorien mit Archivfunktion sind über re3data.org recherchierbar. Eine Archivlösung für spezifische Daten, die nicht in einem externen Repository mit Archivfunktion hinterlegt werden, wird geprüft. Die Hochschule arbeitet an einer Rahmenvertragslösung mit einem Langzeitarchiv (mindestens 10-jährige Archivierung und ggf. länger s. zur Aufbewahrungs- und Archivierungspflicht der Forschungsprojekte die Satzung der guten wissenschaftlichen Praxis der HTW

Berlin) für eine „dark archive“ Lösung. Dies betrifft ausschließlich die Archivierung und nicht die Publikation von Daten bzw. Metadaten. Unabhängig von der Form der Archivierung werden durch die Forschenden beschreibende Metadaten zu den Daten erstellt, welche möglichst publiziert werden sollten und auch archiviert, sofern keine rechtlichen oder vertraglichen Regelungen dagegensprechen. Ein vom Projekt *FitForFDM* bereitgestelltes README-Formular zur Datendokumentation dient als Unterstützung der Standardisierung innerhalb der Hochschule. Die Forschenden stellen bereits bei der Projektplanung Überlegung zur Archivierung an und sind dazu verpflichtet, die jeweiligen Vorgaben an die Daten frühzeitig bei ihrem Datenmanagement zu implementieren. Für die Beratung zur Archivierung von Forschungsdaten bietet die Hochschule den Forschenden Unterstützung und Services an (Fachbereiche (FB), HRZ) sowie Informationen im FDM One-Stop-Shop und zurzeit (Stand 2025) über die FDM-Stelle beim Service Center Forschung. Die Forschenden sind dazu angehalten Kosten für die Archivierung und das FDM allgemein in Fördermittelanträgen, sofern möglich, einzupreisen. Sie erhalten hierzu u. a. Informationen durch die Antragsberatung und über den FDM One-Stop-Shop stehen Links zu und Informationen zu Repositorien mit Archivfunktion bereit.

Definition von Archivierung durch die Hochschule: „Daten werden sobald sie nicht mehr verändert werden im Projekt und spätestens nach Projektabschluss für mindestens 10 Jahre unverändert abgelegt/ verwahrt nach geltenden Standards des FDM. Sie bzw. zumindest die Metadaten zu ihnen müssen demnach auffindbar sein. Die Datenpakete sollten nach Möglichkeit Persistente Identifikatoren haben (z. B. DOIs), Datenkopien sollten jederzeit bereitgestellt werden können und Daten müssen in Formaten abgelegt werden und so dokumentiert sein, sodass sie auch in 10 Jahren noch genutzt werden können.“

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 0

- Unverändert zur Ist-Beurteilung außer, dass die Informationen zu externen Archivierungsmöglichkeiten vorliegen über den FDM One-Stop-Shop.

7.3 Risikomanagement

Das Thema Risikomanagement beschreibt, inwieweit sich die Zentralen Einrichtungen in die Klärung rechtlicher und ethischer Fragen bei der Publikation und Archivierung digitaler Forschungsdaten, insbesondere über die einrichtungseigenen Dienste, einbringen. Außerdem wird die Frage behandelt, wie bei den Diensten mit Daten umgegangen wird, die trotz weitestmöglicher Risikoreduktion einer Zugangsbeschränkung aus rechtlichen oder ethischen Gründen unterliegen. Es bezieht sich damit auf die Themen 7.1 Publikationsdienste und 7.2 Archivdienste.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Keine Unterstützung
Bei Übergabe von Daten an die Publikations- und Archivdienste der Einrichtung müssen Datengeber*innen die rechtliche und ethische Unbedenklichkeit der Daten erklären. Eine Prüfung seitens der Dienste findet nicht statt. Die Verantwortung verbleibt vollständig bei den Datengeber*innen.
Stufe 1: Beratung zur Risikobewertung
Die Publikations- und Archivdienste der Einrichtung bieten eine allgemeine Beratung zur Risikobewertung an. Bei Übergabe von Daten an die Publikations- und Archivdienste der Einrichtung müssen Datengeber*innen die rechtliche und ethische Unbedenklichkeit der Daten erklären. Eine Prüfung seitens der Dienste findet nicht statt. Die Verantwortung verbleibt vollständig bei den Datengeber*innen.
Stufe 2: Beiträge zur Risikobewertung
Die Publikations- und Archivdienste der Einrichtung bringen sich in die Risikobewertung ein, indem sie bei Übernahme der Daten die Plausibilität der gemachten Angaben zur Unbedenklichkeit prüfen. Ggf. werden Rückfragen an die Datengeber*innen gestellt und Hinweise zu evtl. geeigneten Maßnahmen zur Realisierung der tatsächlichen Unbedenklichkeit gegeben. Die Verantwortung verbleibt trotzdem vollständig bei den Datengeber*innen. Es ist klar geregelt, ob auch Daten an die Dienste übergeben werden dürfen, die trotz weitestmöglicher Risikoreduktion einer Zugangsbeschränkung aus rechtlichen oder ethischen Gründen unterliegen (Datenschutz, Geschäftsgeheimnisse, etc.). Falls ja, ist die sichere Speicherung gewährleistet; für die Gewährung von Zugang sind die Datengeber*innen verantwortlich.
Stufe 3: Aktive Rolle in Risikobewertung und Risikoreduktion
Die Publikations- und Archivdienste der Einrichtung bringen sich aktiv in die Bewertung und Reduktion von Risiken ein. Die Unbedenklichkeit der Daten wird bei Übergabe geprüft. Zusätzlich unterstützen die Publikations- und Archivdienste bei der Durchführung von Maßnahmen, um die Unbedenklichkeit der von ihnen verwalteten Version der Daten sicherzustellen bzw. Risiken weitestmöglich zu reduzieren. Die Verantwortung von Datengeber*innen und Publikations- und Archivdienst ist klar geregelt, zum Beispiel in einem Übergabevertrag. Die Dienste sind in der Lage, auch Daten, die trotz weitestmöglicher Risikoreduktion einer Zugangsbeschränkung aus rechtlichen oder ethischen Gründen unterliegen, sicher zu speichern und auch ohne Rücksprache mit den Datengeber*innen nach klaren Kriterien Zugang zu gewähren.

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung 2024: 0

Da keine Datenveröffentlichung über die HTW Berlin erfolgt und diese Dienste nicht vorhanden sind, erfolgt auch keine Beratung oder Risikobewertung durch Publikations- und Archivierungsdienste. Die HTW Berlin verfügt derzeit auch über keine Ethikkommission. Rechtliche Beratung ist begrenzt möglich, wenn z. B. mit Daten aus der Industrie gearbeitet wird. Unabhängig von HTW-eigenen Publikations- und Archivierungsdiensten gibt es folgende Ansprechpersonen:

- Die Ombudspersonen der HTW Berlin sollen über gute wissenschaftliche Praxis beraten, also auch gute Praxis beim Thema Datenpublikation.

- Datenschutzbeauftragte kann bei themenspezifischen Fragen herangezogen werden und berät.

Zielsetzung: 1

Da keine spezifischen Forschungsdatenpublikations- und -archivierungsdienste direkt durch die Hochschule aufgebaut werden, wird auch diesbezüglich kein aktives Risikomanagement angeboten. Das Risikomanagement diesbezüglich soll überwiegend von den Forschenden selbst und von den jeweiligen extern genutzten Diensten übernommen werden. Die rechtliche Unbedenklichkeit der angewendeten Projektmethoden und des Datenumgangs sowie der Datenpublikation wird durch Datengebende nach festgelegten Kriterien sichergestellt, die sich aus der FD-Policy ergeben. Bei der Verwendung externer Ressourcen zur Archivierung und Publikation sollte ein Datenübergabevertrag erstellt werden. Sofern notwendig erfolgt eine Risikobeurteilung über die zu nutzenden externen Services. Externe Services sollten idealerweise die Inhalte der Stufe 2 bezüglich des Risikomanagements realisieren.

Teilweise sind allgemeine Beratungsstrukturen bereits vorhanden durch Ansprechpartner*innen bei datenschutzrechtlichen Fragen und zu guter wissenschaftlicher Praxis (Datenschutzbeauftragte und Ombudspersonen). Eine zentrale Ansprechperson zu allgemeinen Fragen etwa Lizenzierung und Umgang mit den Forschungsdaten sowie zur Weiterleitung an weiterführende interne und externe Service-Beratungsstellen ist notwendig (z. B. eine FDM-Stelle beim Forschungsservice). Während der Projektlaufzeit (bis Ende August 2025) erfolgt eine Vernetzung über die FDM-Stelle beim Forschungsservice, die durch das Projekt *FitForFDM* bereitgestellt wird. Die Weiterführung der engen Vernetzung der Beratungsstellen ist notwendig. Der vom Projekt eingerichtete FDM One-Stop-Shop stellt Informationen zu Recht, Ethik und Lizenzierung zur Verfügung mit Verweisen auf interne und externe Ressourcen.

Es wird eine kooperative Lösung für eine Ethikkommission von der Hochschule angestrebt z. B. in der Form einer Ethikkommission mit weiteren Einrichtungen.

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 0

- Unverändert zur Ist-Beurteilung. Bis Projektende ist ein Vernetzungs- und Beratungsservice vorhanden – danach kann dieser nur begrenzt über die/ den FDM-Beauftragte*n angeboten werden. Der FDM One-Stop-Shop stellt Informationen bereit und verlinkt zu internen und externen Ressourcen.

Themenfeld 8: Anforderungen an Dienste

Das Themenfeld Anforderungen an Dienste behandelt Anforderungen, die auf Betriebsebene an die IT-Dienste des institutionellen FDM bestehen. Es beurteilt die Qualität der technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen, unter denen die Dienste zur Unterstützung des aktiven Datenmanagements (Themenfeld 6) sowie die Publikations- und Archivdienste (Themenfeld 7) erbracht werden. Zu bewertende Aspekte sind Sicherheit (8.1 Ausfallsicherheit; 8.2 Datensicherheit), Erschließung (8.3 Metadaten und Erschließung) sowie Standards (8.4 Standardkonformität von Publikations- und LZA-Diensten).

8.1 Ausfallsicherheit

Das Thema Ausfallsicherheit beschreibt, wie die Verfügbarkeit und Kontinuität der bei den Diensten der Zentralen Einrichtungen gehaltenen Daten gesichert werden. Inhaltlich konzentriert es sich auf die Qualität des Backups. Weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Ausfallsicherheit im Bereich Speicher sowie Ausfallsicherheit von Netz und Diensten werden hier nicht explizit behandelt, sondern durch die Anforderungen auf Stufe 3 implizit abgebildet.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Automatisiertes Backup
Die von den Zentralen Einrichtungen betriebenen Dienste verfügen über ein automatisiertes Backup. Das Backupziel ist vom Hauptsystem technisch nicht getrennt.
Stufe 1: Technisch getrenntes Backup
Die von den Zentralen Einrichtungen betriebenen Dienste verfügen über ein automatisiertes Backup. Das Backupziel befindet sich auf einem anderen Speichermedium, ist also technisch vom Hauptsystem getrennt.
Stufe 2: Räumlich getrenntes Backup
Die von den Zentralen Einrichtungen betriebenen Dienste verfügen über ein automatisiertes Backup mit zwei Backupzielen. Ein Backupziel ist technisch und räumlich von Hauptsystem getrennt („außerhalb des Schuttkegels“).
Stufe 3: Differenziertes Backup
Die von den Zentralen Einrichtungen betriebenen Dienste implementieren eine differenzierte Backupstrategie, so dass Art und Frequenz der Backups an verschiedene Anforderungen angepasst werden können. Die Ausfallsicherheit von Speicher, Netz und Diensten wird durch Implementierung von Availability Management und IT Service Continuity Management sichergestellt.

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung: 1,5

Das HRZ folgt allgemein üblichen Sicherheitsstandards beim Betrieb und der Durchführung von Back-Ups seiner bereitgestellten Speicher, Netze und Dienste. Automatisierte Backups von zentral bereitgestellten Diensten werden technisch und räumlich (weiterhin in Berlin) gesichert (z. B. Server-Netzwerkspeicher). Die Angebote sind jedoch nicht spezifisch für die Forschung vorgesehen. Forschungsdaten werden zentral (Einzelfälle – einzelne Projekte, FB) und dezentral (Fachbereich/ Projekte) vorgehalten. Spezifische Maßnahmen für Forschungsdaten gibt es nicht. Über die dezentralen Strukturen und Maßnahmen gibt es keine zentrale Dokumentation und auch keine zentralen Vorgaben, deren Einhaltung geprüft werden. Es gibt keine zentrale oder fachbereichsweit standardisierte Back-Up-Lösung für Daten außerhalb der zentralen Netzwerklauferwerke etwa auf Laptops.

Zielsetzung: 2,5

Stufe 2 – Mindeststandard übergreifend

Stufe 3 erwünscht bei entsprechenden Ressourcen.

Die Nutzung dezentraler und zentraler Komponenten für die FD-Sicherung ist auch zukünftig realistisch (Konvergenz mit Drittmittelflüssen gewährleistet). Einheitliche Sicherheitsstandards sollten etabliert sein und dezentral und zentral garantiert. Die Einhaltung des Sicherheitsstandards ist belegt und nachprüfbar bzw. nachvollziehbar auch für die dezentralen Einrichtungen. Eine zentrale Dokumentation erfolgt (ggf. wird diese über die Fachbereiche selbst geführt aber könnte zentral beim HRZ liegen), in denen Speicherressourcen, Backupstrategien etc. festgehalten werden und regelmäßig aktualisiert.

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 1,5

- Unverändert zur Ist-Beurteilung.

8.2 Datensicherheit

Das Thema Datensicherheit beschreibt die Qualität des IT-Sicherheitskonzepts und seiner Anwendung auf die Datenverarbeitung in der Forschung. In diesem Sinne behandelt es auch die technischen und organisatorischen Maßnahmen als Voraussetzungen für den Datenschutz in der Forschung, insoweit diese durch die Zentralen Einrichtungen getroffen werden können.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Sicherung von Einzelsystemen
Die Einzeldienste sind durch Authentifizierung vor unbefugtem Zugriff geschützt. Ein sicherer und authentifizierter Zugriff ist auch von außerhalb (off-campus) möglich (z. B. über Single Sign-on/Einmalanmeldung oder VPN). Bei allen relevanten Diensten ist ein Berechtigungskonzept implementiert (z. B. mit differenziertem nutzerseitigen Management von Zugriffsrechten).
Stufe 1: Grundlegendes Sicherheitskonzept
Die Einrichtung verfügt über ein IT-Sicherheitskonzept (z. B. ein IT-Grundsatzkonzept nach BSI-Standard 200-2), das auch die Forschungsbereiche berücksichtigt und elementaren Anforderungen gerecht wird (z. B. erfüllen die Sicherheitsmaßnahmen im Wesentlichen das Niveau der „Basis-Anforderungen“ nach BSI-Standard 200-3.)
Stufe 2: Angepasstes Sicherheitskonzept
Die Einrichtung hat ein IT-Sicherheitskonzept inkl. einer entsprechenden Governance entwickelt und setzt dieses auch in der Forschung konsequent um (z. B. durch ein IT-Grundsatzkonzept nach BSI-Standard 200-2 mit Sicherheitsmaßnahmen, die bis auf gut begründete Ausnahmen das Niveau der „Standard-Anforderungen“ nach BSI-Standard 200-3 erreichen). Die Nachnutzung vertraulicher Daten von externen Datengebern wird durch die Schaffung einer sicheren Arbeitsumgebung unterstützt (z. B. durch Betrieb eines „safe rooms“, der den Anforderungen der RatSWD-akkreditierten Forschungsdaten-Zentren entspricht).
Stufe 3: Umfassendes Sicherheitskonzept
Die Verfahrensweisen der Einrichtung im Bereich IT-Sicherheit entsprechen internationalen Standards (z. B. durch ein nach BSI-Standard 200-1 bzw. ISO 27001/2 zertifiziertes Managementsystem für Informationssicherheit, ISMS). Auch in Forschungsbereichen mit signifikant höherem Schutzbedarf wird durchgehend ein angemessenes Schutzniveau erreicht (z. B. durch eine Risikoanalyse nach BSI-Standard 200-3 für Bereiche, in denen regelmäßig besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 EU-DSGVO oder andere streng vertrauliche Forschungsdaten verarbeitet werden). Die Infrastruktureinrichtungen stellen Dienste bereit, die das Arbeiten mit vertraulichen Forschungsdaten auch außerhalb von „Sicherheitsinseln“ technisch-organisatorisch unterstützen (z. B. durch Betrieb von Diensten zur Pseudonymisierung und verschlüsselten Speicherung von Daten sowie für sichere Kommunikation).

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung: 0

Es gibt sowohl zentrale als auch dezentrale IT-Sicherheitsbeauftragte. Belange der Forschung sind bewusst aber nicht prioritär. Derzeit gibt es keinen zentralen Speicherdienst an der Hochschule, der für die (kooperative) Arbeit mit personenbezogenen Daten geeignet ist.

Zielsetzung: 1,5

Es ist ein IT-Sicherheitskonzept vorhanden, das auch die (unterschiedlichen) Forschungsbelange berücksichtigt. Standardanforderungen werden eingehalten (angelehnt an BSI 200-3).

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe 0

Unverändert zur Ist-Beurteilung.

8.3 Metadaten und Erschließung

Das Thema Metadaten und Erschließung beschreibt Umfang der Katalogisierung und Metadatenpflege bei den Daten-Publikationsdiensten der Einrichtung. (Es bezieht sich damit auf die bei Thema 7.1 Publikationsdienste bewerteten Dienste.)

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Keine Erschließung oder Prüfung
Die Metadaten sind nach einem generischen Standard strukturiert. Von den Autor*innen übermittelte Metadaten werden ohne weitere Prüfung oder weitere Erschließung veröffentlicht.
Stufe 1: Formale Prüfung
Die Katalogisierung erfolgt nach einem generischen Metadatenstandard. Vor der Veröffentlichung der übermittelten Daten werden die von den Autor*innen angegebenen Metadaten formal geprüft.
Stufe 2: Standardisierte Erschließung
Die Katalogisierung erfolgt nach einem generischen Metadatenstandard. Vor einer Veröffentlichung der übermittelten Daten werden die von den Autor*innen angegebenen Metadaten formal geprüft, normiert und normalisiert sowie mit universellen Normdaten und Identifikatoren verknüpft.
Stufe 3: Maßgeschneiderte Erschließung
Für definierte Sondersammlungen von Forschungsdaten findet eine weitergehende, zugeschnittene Erschließung statt, so dass die Aufbereitung der Daten den spezifischen Anforderungen der Datengeber*innen und Nutzer*innen gerecht wird (z. B. Katalogisierung nach disziplinspezifischen Metadatenstandards, Verknüpfung mit spezifischen Normdaten und/oder inhaltliche Erschließung durch Mitarbeiter*innen des Dienstes, ggf. einschließlich Pflege der zur Erschließung verwendeten Normdaten).

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung: k. A. (-1)

Zurzeit werden keine Metadaten zu Forschungsdatenpublikationen von der Hochschule strukturiert erfasst. Es gibt keine Publikationsdienste für Forschungsdaten an der HTW Berlin und demnach werden auch keine Metadaten strukturiert und standardisiert abgefragt und gepflegt. Über *my.HTW* kann jedoch ein Verweis auf bestehende (externe) Datenpublikationen eingetragen werden. Dies ist aber kein Metadatenkatalog für publizierte Daten.

Zielsetzung: 1

Unabhängig der bereitgestellten Dienste der Hochschule erfolgt das Anlegen von Metadaten zu Forschungsdaten in jedem Forschungsprojekt und ist verpflichtend in der FD-Policy der HTW festgeschrieben. Eine standardisierte möglichst niederschwellige Dokumentation durch Metadaten zu Forschungsdaten innerhalb der Hochschule ist zu etablieren und ermöglicht auch die Auffindbarkeit und den Austausch von Daten innerhalb der Hochschule. Hierzu wird vom Projekt *FitForFDM* eine Readme-Vorlage entwickelt und eine Datenmanagementplan-Vorlage für die Hochschule sowie Ausfüllhilfen und Informationen zu weiteren externen Tools wie RDMO bereitgestellt über den FDM-One-Stop-Shop. Ein Leitfaden für die Metadatendokumentation liegt niederschwellig vor und sorgt für ein gutes Verständnis und erleichterte Durchführung der Metadatendokumentation. Unterstützung bei Metadatenfragen und Sammlung disziplinspezifischer Metadatenstandards wird über eine FDM-Kontaktstelle angeboten.

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe -1

- Unverändert zur Ist-Beurteilung. In der FD-Policy wurden Anforderungen zur Metadatenerfassung und deren Bereitstellung aufgenommen. Ein Datendokumentations-Tool

wurde zur Nutzung über Moodle entwickelt und bereitgestellt; Hinweise auf externe Tools sowie Informationen zu Metadaten finden sich im FDM One-Stop-Shop.

8.4 Standardkonformität

Das Thema Standardkonformität von Publikations- und LZA-Diensten beschreibt, inwieweit die Publikations- und Langzeitarchivierungsdienste der Einrichtung etablierte technische und organisatorische Standards einhalten und Qualitätskriterien erfüllen. Es bezieht sich damit auf die bei Thema 7.1 Publikationsdienste und ggf. bei Thema 7.2 Archivdienste, Stufe 3 bewerteten Dienste.

RISE-DE Stufen

Stufe 0: Reine Bereitstellung der Daten
Veröffentlichte Daten können über die Website des Dienstes heruntergeladen bzw. Zugang zu den Daten über die Website beantragt werden.
Stufe 1: Geeignetes Repositorium
Die Dienste zur Publikation und Langzeitarchivierung entsprechen den Mindestanforderungen an geeignete Repositorien in Bezug auf Datensicherheit, Metadatenstandards, Metadatenaustausch, Datenzugriff, Langzeitverfügbarkeit, Identifikation von Datensätzen und Lizenzierung. Es ist in geeigneten Nachweissystemen (z. B. Re3data) nachgewiesen.
Stufe 2: Umsetzung der FAIR-Prinzipien
Die Implementierung der Anforderungen an die Dienste zur Publikation und Langzeitarchivierung erfüllt die Kriterien, an denen die Umsetzung der FAIR-Prinzipien gemessen wird, vollumfänglich.
Stufe 3: Zertifizierung
Die Qualität der Dienste zur Publikation und Langzeitarchivierung ist durch Zertifizierung nachgewiesen (z. B. durch Erlangung des CoreTrustSeal).

HTW Berlin Einstufung

Ist-Beurteilung: k. A. (-1)

An der HTW Berlin erfolgt weder eine Archivierung noch Publikation von Forschungsdaten.

Zielsetzung: 1

Die von der Hochschule den Forschenden bereitgestellten/ angebotenen externen Publikations- und LZA-Dienste entsprechen den Mindestanforderungen.

Aktualisierung bei Projektende (Stand November 2025): Stufe -1

Unverändert zur Ist-Beurteilung.